

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Appendice B

[SMART WEST]

SPOKE 4 – DIGITAL INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE MOUNTAIN

DELIVERABLE 5.3

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union – NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036).

1. Traccia intervista qualitativa

Il progetto “NODES - Nord Ovest Digitale E Sostenibile” è un progetto selezionato dal Ministero dell'Università nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di uno degli 11 Ecosistemi dell'Innovazione che il Ministero ha individuato al fine di supportare la crescita sostenibile e inclusiva dei territori di riferimento in quella che viene identificata come la doppia transizione, digitale ed ecologica.

I soggetti realizzatori sono denominati Spoke. Lo Spoke 4 è formato da tre atenei, Università della Valle d'Aosta (coordinatore), Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino e da due centri di ricerca, Fondazione Montagna Sicura e Fondazione LINKS e ha come oggetto la Montagna digitale e sostenibile, declinata in diversi macro-ambiti di intervento.

Tra questi, il progetto “SMART WEST” è incentrato su “Soluzioni, dispositivi, strumenti e servizi IT finalizzati al supporto di attività nell'ambito del remote working.

SMART WEST ha come obiettivo fornire un'analisi approfondita, best practices, linee e strumenti di intervento attuabili per consentire alle aziende di organizzare efficacemente il lavoro ibrido e remoto nelle aree montane dell'ecosistema NODES, con lo scopo di sfruttare appieno il potenziale di questo modello di lavoro per aumentare prestazioni aziendali e migliorare il benessere dei lavoratori.

Il progetto si sviluppa attorno a cinque moduli interconnessi: strumenti e dispositivi, conformità digitale, prestazioni aziendali, organizzazione aziendale e benessere dei lavoratori.

1. Il primo modulo indaga desideri e bisogni, identifica opportunità e punti di forza del territorio e fornisce soluzioni per uno smart working significativo ed efficiente. Nuove funzionalità e servizi, supportati da nuovi dispositivi e strumenti, consentiranno ai dipendenti di ottenere e valorizzare, nelle loro case o spazi di co-working, i vantaggi distintivi dello smart working e di ridurre le carenze legate alla mancata presenza sul posto di lavoro, alla mancanza di team building nel full remote work e ai problemi di connettività.
2. Il modulo di conformità digitale ruota attorno alla mappatura delle pratiche aziendali effettive e alla proposta delle best practices da seguire considerando la variabile dimensionale delle aziende e individuando i giusti strumenti digitali.
3. Il modulo sulle prestazioni aziendali esplora l'impatto delle pratiche di smart working sulle prestazioni delle imprese, con l'obiettivo di orientare queste conoscenze allo sviluppo di un sistema per le aziende del territorio, e tra queste in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Si intende quindi analizzare gli effetti dello smart working sui processi, sui costi e sull'efficienza, sui ricavi e sull'efficacia delle imprese. Si terrà conto anche degli aspetti qualitativi dell'output e della struttura organizzativa delle imprese.
4. Il modulo di organizzazione aziendale ruota attorno alle attività che sono organizzate e svolte all'interno della PMI e come queste dovrebbero cambiare per sfruttare appieno il potenziale dell'adozione di forme di lavoro ibride.
5. Infine, il modulo sul benessere dei lavoratori studia il benessere e la soddisfazione dei lavoratori in condizioni operative e individua le soluzioni migliori per ottenere il coinvolgimento dei lavoratori da remoto. Lo scopo del modulo è quello di indagare su come ottenere una buona qualità dell'ambiente interno per il lavoro a distanza e per facilitare il lavoro di gruppo e la coesione, riducendo al contempo possibili interpretazioni errate e conflitti..

2. Traccia intervista ruoli direttivi

PRIMA DI COMINCIARE: <ul style="list-style-type: none">• LEGGERE IL CONSENSO INFORMATO E CHIEDERE IL CONSENSO
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA E SULL'INTERVISTAT*
<p>1. Che ruolo svolge all'interno dell'impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo? Lavorava già in questa impresa prima della pandemia? Ha avuto in precedenza esperienze di ristrutturazioni organizzative e/o legate allo smart working?</p> <p>2. In che momento si trova ora la sua impresa? Come ha affrontato il periodo pandemico e che prospettive ha in termini di sviluppo dello smart working e delle relative soluzioni tecnologiche? Es. Come ha affrontato il periodo pandemico? Passata la chiusura dovuta alla pandemia, cosa è comunque cambiato rispetto a prima della pandemia?</p>
SMART WORKING
<p>3. Fate ricorso allo smart working? Può raccontarci in breve come è stata introdotta questa modalità di lavoro in azienda? Che criteri sono stati adottati? Quante persone lavorano attualmente in smart working? Per quali funzioni? Come vengono alternati i giorni di lavoro in presenza e quelli da remoto?</p> <p>4. Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali? Se lo avete fatto, come siete venuti a conoscenza della loro esistenza?</p> <p>5. Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia e/o dopo la pandemia? Se sì, in che modo? (controllo e coordinamento: necessario specificare meglio per tipologie di mansioni)</p> <p>6. Con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi?</p> <p>7. Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?</p> <p>8. L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata/diminuita?</p> <p>9. Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?</p> <p>10. Qual è stato l'impatto sulle performance aziendali? Ci sono stati impatti su particolari aree aziendali?</p> <p>11. Sono stati implementati sistemi di cyber security? Se sì, quali?</p> <p>12. Sono stati implementati sistemi di digital compliance? Se sì, quali?</p> <p>13. Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working?</p> <p>14. E quali le criticità?</p> <p>15. Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?</p> <p>16. Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per l'organizzazione dello spazio di lavoro in ambiente domestico in termini di requisiti (luce, protezione dal rumore, seduta, ergonomia, collocazione dello schermo, ecc.) o avete notato la necessità di dotarvene?</p>
FORMAZIONE
17. (Prima o durante questo periodo di pandemia) Avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie

mansioni da remoto? Avete fatto ricorso alla formazione online? Se lo avete fatto, come siete venuti a conoscenza dell'esistenza di questi strumenti?

18. [Per responsabili personale, datori che si occupano anche della selezione personale:] **Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs. Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati? Ha avuto modo di usare personalmente queste piattaforme o di farvi ricorso per la formazione dei lavoratori?**

19. **Se sì, come valuta questi corsi di formazione online? Che tipo di informazione le danno rispetto alle caratteristiche del candidato? Questi corsi prevedevano forme di valutazione? Se sì, ritiene che siano state utili?**

PREVISIONI E ASPETTATIVE PER IL FUTURO

20. **Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede? Che futuro per lo smart working nella sua impresa?**

DISPONIBILITA' A PARTECIPARE A STUDIO DI CASO ORGANIZZATIVO

La sua azienda sarebbe disponibile a partecipare ad uno studio di caso organizzativo? (da ragionare sulla formulazione e sulle argomentazioni e incentivi a supporto)

La sua azienda sarebbe disponibile a somministrare un questionario anonimo sul tema dello smart working ai propri dipendenti?

Ringraziare e concludere

(se possibile chiedere brochure informativa sull'impresa e cv dell'intervistat*)

3. Interviste

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 01/06/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: Comunicazione

Dimensione dell'azienda: Piccola e Media Impresa (PMI)

Area: Montana

Ha avuto in precedenza esperienze di ristrutturazioni organizzative e/o legate allo smart working?

Allora, forse non era ancora inteso come smart working perché all'epoca se ne parlava poco. Diciamo che ho lavorato in Svizzera prima di questo incarico e c'era facoltà di poter lavorare anche da casa a volte. Non era strutturato ma io ero comunque un libero professionista per cui mi potevo gestire in questo senso.

La sua azienda come ha affrontato il periodo pandemico?

Noi eravamo tra quelle aziende che tecnicamente avrebbero potuto lavorare perché rientravamo nella lista delle attività necessarie. Essendo un servizio pubblico, nel senso che noi siamo un'agenzia commerciale ma abbiamo a che fare con due testate giornalistiche.

Detto questo, a livello generale c'è stato un momento di grossa difficoltà.

Rapportato al business abbiamo avuto un momento di difficoltà perché i giornali non sono stati venduti come nel periodo precedente. Poi noi lavoriamo molto con la pubblicità, quindi di

conseguenza le aziende che avevano chiuso hanno stoppato la pubblicità per quel periodo e quindi questo è stato un momento di difficoltà e di cassa integrazione, come tanti.

E lavoro da casa, ovviamente.

Quello che abbiamo fatto anche nella mia agenzia, con i ragazzi rimasti a casa, è stato fare quello che riuscivamo da casa. Tutta la nostra attività quotidiana che è la vendita e il contatto con il cliente, la gestione del portafoglio.

Di riflesso tutti i miei colleghi nelle varie regioni e l'azienda a Merate dove abbiamo la sede principale, anche la parte commerciale e la parte editoriale, il marketing, i tecnici i grafici, tutto ovviamente in smart work.

C'erano dei dipendenti che hanno continuato a lavorare in azienda, però in numero limitato e secondo le regole dell'epoca, però la maggior parte è rimasta a casa.

Fate ricorso allo smart working? Può raccontarci in breve come è stata introdotta questa modalità di lavoro in azienda?

Secondo me c'è un discorso da fare in funzione del tempo di attività: per quanto riguarda la mia agenzia di Aosta, il nostro è un mestiere che va fatto sul campo.

Non è adattabile allo smart working, perché comunque noi lavoriamo sul territorio, parliamo con i clienti, usciamo fuori, quindi questo è il nostro mestiere.

Io ho a che fare con dei liberi professionisti in agenzia che si gestiscono la giornata come meglio credono; quindi, in realtà lo Smart working per un agente di commercio o per un libero professionista è sempre esistito. Nel senso che una parte della giornata se la può anche gestire da casa. Adesso, in questo momento ci sono di là tre agenti che sono a fare del lavoro e hanno degli appuntamenti. Ne ho altri due che in questo momento sono a casa perché probabilmente si stanno gestendo il lavoro per conto loro. Magari stanno caricando i contratti, stanno facendo delle attività che possono fare tranquillamente da casa per scelta.

C'è un rapporto molto libero e di fiducia.

Detto questo il nostro non è un lavoro da fare a casa.

Non lo era prima, non lo è stato durante, o lo è stato in maniera obbligata durante il covid, non lo è sicuramente adesso, ancor di più perché la necessità è quella di avere il rapporto con le persone in maniera continuativa. Che siano clienti, fornitori, istituzioni, pubbliche, relazioni o quant'altro.

Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali?

Direi di no. Nel senso che tutto quello che c'era prima da un punto di vista gestionale ovviamente già esisteva, e non abbiamo fatto nessun tipo di modifica in quel senso.

Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia e/o dopo la pandemia?

No, ho già risposto prima. La mia è una gestione molto al limite. Ho un ruolo di responsabilità e tutti noi dobbiamo seguire delle regole. Però è anche vero che qui nessuno è dipendente quindi tecnicamente potrebbe fare quello che vuole. Dobbiamo sempre confrontarci con dei risultati, degli obiettivi da raggiungere. Che possono essere ottenuti in due giorni o in venti, dipende dalle competenze, dalle capacità, dal modo di lavorare.

Quindi la risposta è no.

Con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi?

Tutti noi credo abbiamo scoperto il mondo delle riunioni su Meet, delle videocchiamate e quant'altro. E ovviamente il telefono, le e-mail. Per le riunioni, anche quelle settimanali, abbiamo usato moltissimo la tecnologia per vederci comunque in maniera continuativa. Organizzavamo delle

chiamate, della call, dei meet, e anche con i miei colleghi con cui in precedenza facevamo una riunione mensile insieme a Merate, anche quella è diventata on-line.

Poi, in realtà, è rimasta ancora così per qualche tempo, ma abbiamo capito che sull'onda dell'entusiasmo dello smart working, che in realtà personalmente non ho mai considerato la soluzione per quello che riguarda il nostro mestiere e il modo di lavorare che abbiamo noi. E infatti è durato poco.

Poi alla fine è vero che si limitavano i viaggi e si risparmiava il tempo. È chiaro che prendere la macchina e fare 200 KM è diverso che collegarsi da casa. Ma l'efficacia del messaggio, del confronto, del rapporto del vedersi eccetera, viene a mancare. E quindi siamo tornati a fare le riunioni in presenza.

Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?

Ci siamo capiti. Il fatto di non poter fare il lavoro come lo facevamo prima, perché il metodo (lo smart working) che è completamente cambiato non può sostituire quello che è attuale e che c'era prima.

Il rapporto, il confronto, la stessa cosa che stiamo facendo io e lei ora. Non lo abbiamo fatto attraverso una videochiamata. Siamo qua che ci guardiamo e ci raccontiamo le cose. Perfetto!

L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata/diminuita?

È diminuita. Nel nostro lavoro è diminuita. Dipende se lo contestualizziamo nel periodo.

Non è dovuto allo smartworking ma al periodo in sé.

Il nostro è un mestiere di rapporti umani, fatto da rapporti, di fiducia.

Lo dico sempre ai ragazzi: le persone si rendono conto quando qualcuno gli dedica del tempo fisicamente. Se io prendo la macchina, vado dal cliente, ci prendiamo un caffè, ci raccontiamo le cose... c'è questa consapevolezza del fatto che qualcuno si è preso del tempo anche solo per sapere come stai, o per fare un progetto di lavoro o quant'altro.

Una telefonata o una chiamata da casa attraverso un prodotto come un PC non sono la stessa cosa.

E io lo vedo perché ho dei venditori che sono più predisposti ad uscire fuori, e altri che lo sono meno, e i risultati non sono gli stessi.

Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?

Per quanto riguarda la performance non lo è in nessuno dei casi, e torniamo ai discorsi di prima: Io non è che sto a guardare cosa fa uno ogni minuto. L'importante è che se è legato ai risultati che dipendono dalla tipologia di lavoro. [Riflette] Non saprei dirle.

Qual è stato l'impatto sulle performance aziendali? Ci sono stati impatti su particolari aree aziendali?

Dipende dall'individuo e dal settore.

Bisogna capire quanto è associato lo smart working al covid.

Per quanto ci riguarda noi finalmente quest'anno siamo tornati sui livelli del 2019 dal punto di vista dei numeri.

I cambiamenti sono più dovuti al covid che allo smart working. Lo smart working è stata la conseguenza per poter comunque fare qualcosa.

I risultati stanno arrivando, la differenza è che c'è molta più performance e molto più lavoro perché comunque è cambiato il mondo, fondamentalemente.

È stata la pandemia, non lo smart working.

Sono stati implementati sistemi di cyber security? Se sì, quali?

Si, certo che sì.

Ma non so quali strumenti.

È stato fatto dalla sede centrale e ci siamo mossi in funzione di quello che è successo durante la pandemia. Sono stati fatti degli accorgimenti, ma non so raccontarle nel dettaglio.

Sono stati implementati sistemi di digital compliance? Se sì, quali?

Durante la pandemia ognuno era a casa sua e si è organizzato per proprio conto, ma in generale ognuno era abbastanza organizzato.

Però noi, per quanto ci riguarda, no.

I miei erano tutti organizzatissimi e non è stato necessario fare nulla, neanche successivamente.

Quindi No.

Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working?

Indubbiamente nella gestione del tempo.

E quali le criticità?

Il fatto di non essere in presenza con tutto quello che comporta nel mio mestiere.

Ci sono altri mestieri dove forse è meglio non essere in presenza per altri motivi.

Per quello che mi riguarda il rapporto personale umano fa la differenza, e di conseguenza la criticità è quella.

Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?

Facile.

Siamo anche molto strutturati in sedi centrali.

A livello di strumenti non è stato complicato.

Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per l'organizzazione dello spazio di lavoro in ambiente domestico in termini di requisiti (luce, protezione dal rumore, seduta, ergonomia, collocazione dello schermo, ecc.) o avete notato la necessità di dotarvene?

Sì, sono state date delle linee guida per poter lavorare al meglio.

Però ognuno era già abbastanza predisposto all'ottimizzare anche fisicamente la location dove lavorava. Comunque sono state date delle indicazioni, certo!

Avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto? Avete fatto ricorso alla formazione online?

In realtà la nostra è un'azienda che alla formazione da sempre spazio, quindi eravamo già preparati.

Un agente che entra in azienda fa comunque un corso non solo di vendita o altro, ma proprio di gestione di tutto ciò che è legato alle procedure.

No, non abbiamo avuto bisogno di nuova formazione.

Poi, vabè, magari nello specifico se durante la pandemia c'è stato bisogno di organizzarsi per un progetto particolare che dovevamo concludere, allora a quel punto ci si è organizzati per fare insieme ai formatori interni all'azienda qualche passaggio on-line, però eravamo già abbastanza predisposti come abitudini.

Non tanto al lavorare da casa come tale, ma all'utilizzo del proprio tempo e del metodo di lavoro anche al di fuori dell'ufficio.

Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs.

Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati?

Ha avuto modo di usare personalmente queste piattaforme o di farvi ricorso per la formazione dei lavoratori?

No, non ho trovato nei curriculum dei candidati questi corsi. Neanche dopo la pandemia.

Io personalmente ne ho fatti. Ho approfittato di questo periodo.

Ne facevo già prima in presenza, e poi, restando a casa, ho continuato on-line.

Addirittura, mi sono anche iscritto all'Università, che sto tra l'altro finendo, quindi per me da questo punto di vista è stato anche molto interessante.

Come valuta questi corsi di formazione online?

Premesso che come sempre dipende dal livello dei corsi. A parità di livello del corso, io sono dell'idea che in presenza non sia paragonabile al corso on-line. In presenza è meglio che on-line

Faccio formazione da una vita e ho sempre preferito farli in presenza perché si è più attenti, più partecipi, più coinvolti. In presenza significa prendere e andare in una sala di un hotel e fare un corso di due giorni ed essere fisicamente ed emotivamente coinvolti.

Cosa che il corso on-line non ti potrà mai dare. Ma anche soltanto per una questione di ambiente: se sei a casa magari hai altre mille cose per la testa.

E poi non hai il coinvolgimento della sala, non hai la partecipazione, il confronto con chi è seduto vicino a te.

Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede?

Che futuro per lo smart working nella sua impresa?

L'ultima domanda è la più complicata (ride).

Bisognerebbe fare un ragionamento razionale, che però è sempre difficile se rivolto al futuro. La parte soggettiva subentra, quindi per quello che mi riguarda, e per la persona che sono, credo che nella mia professione non ci saranno dei grandi cambiamenti.

Magari dal punto di vista dei prodotti qualcosa cambierà e ci stiamo già lavorando. Ad esempio è ragionevole credere che la carta non avrà un futuro facile, ma non so se questo inciderà anche sullo smart work. Io ritengo che un'attività legata ai servizi e commerciale vive sempre di rapporti [umani] e di conseguenza io non credo che ci saranno grandi cambiamenti. È una mia opinione personale, ovviamente.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 06/06/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: Comunicazione

Dimensione dell'azienda: Piccola e Media Impresa (PMI)

Area: Montana

Che ruolo svolge all'interno dell'impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo? Lavorava già in questa impresa prima della pandemia?

Allora, intanto questa è una piccola società cooperativa, siamo soci lavoratori quindi io sono un socio lavoratore e nella fattispecie la società è di ufficio stampa e cioè di comunicazione e ufficio stampa ed è l'editrice di un quotidiano online e io sono la direttrice del quotidiano [nome azienda].

Sono direttrice dal 2018 mentre prima ero comunque sempre un socio lavoratore all'interno dell'azienda. Lavoro qui dal 2003, da appena laureata.

Ha avuto in precedenza esperienze di ristrutturazioni organizzative e/o legate allo smart working?

Come le dicevo di fatto per noi lo smart working è sempre esistito, non è una modalità che abbiamo attivato con la pandemia. Facciamo un lavoro per cui di fatto possiamo benissimo lavorare da casa e lavoriamo da casa spesso e volentieri, a seconda delle esigenze organizzative, familiari di ciascuno di noi.

Quindi sì.

Come ha affrontato il periodo pandemico? Avete dovuto cessare parte delle attività? E poi, durante la pandemia, avete dovuto adottare qualche nuova soluzione tecnologica?

No, per noi no. Nessuna chiusura. Perché ovviamente tutte le attività di informazione hanno continuato comunque.

L'unica precauzione che abbiamo adottato era quella di dividerci su turni.

Quindi di dividerci la settimana in modo tale che la redazione fosse sempre coperta.

Però, appunto, a rotazione sulle diverse stanze. Quindi erano presenti tre persone in redazione, in modo tale che ognuno avesse la propria stanza per una questione di precauzioni sanitarie per non stare a contatto con gli altri.

Un giorno sì un giorno no si veniva in redazione e chi rimaneva a casa lavorava comunque da casa.

Però ripeto che non abbiamo dovuto adottare nessun tipo di tecnologia perché eravamo comunque tutti già attrezzati per lavorare da casa.

Rispetto a prima della pandemia, avete dovuto svolgere qualche cambiamento organizzativo legato all'utilizzo dello smart work?

Ma cambiamenti non ce ne sono stati, se non che l'unica cosa che un po' è cambiata con la pandemia è che in realtà già prima alcuni lavoravano da casa ed avevano bisogno da remoto dell'accesso al server dell'azienda.

Però quindi sì, magari qualcuno che non aveva ancora l'accesso ha dovuto comunque collegarsi.

Però diciamo, non è cambiato molto. Ecco, no, direi proprio di no.

Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali?

No.

Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia e/o dopo la pandemia? Se sì, in che modo?

Sì, a turni, ma semplicemente per questioni, appunto, di precauzioni sanitarie, non per altri tipi di questioni. Una turnazione che preveda comunque che chi non era in redazione lavorava comunque da casa. Non è che a casa stesse fermo.

Con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi?

Una gerarchia vera e propria non c'è. Viene molto un lavoro collettivo di gruppo, quindi era sempre un confronto continuo, quindi tramite telefono, piuttosto che tramite Meet.

Ecco, se vuole l'unico cambiamento che noi abbiamo ancora adesso riguarda la riunione di redazione che si svolgeva in presenza, con un contatto fisico. Cioè voglio dire, siamo qua in presenza. Durante la pandemia, invece, la riunione di redazione si era spostata. Si era trasferita su meet su zoom, su altre piattaforme.

Ecco, questo è l'unico cambiamento.

Oggi quella riunione è svolta assolutamente in presenza. Sì, perché effettivamente era molto molto difficile svolgerla online. Siamo in tanti, è difficile ascoltarsi quando si è online, mentre quando si è in presenza è sempre più facile.

Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?

Per noi ha comportato lavorare il triplo, un po' perché c'era la mole di lavoro, la mole informativa, la richiesta di informazioni, forse anche troppo ansiogena a posteriori. Sicuramente una lettura molto ansiogena delle informazioni.

Durante questi due anni e quindi sì, abbiamo tutti lavorato molto, molto di più.

L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata/diminuita?

Io adesso le parlo di [nome azienda], perché ovviamente poi l'altra parte che è quella che facciamo di cura di uffici stampa, di attività, di comunicazione, quella s'era venuta un po' a fermare.

Noi siamo più o meno divisi e alcuni si occupano più della parte [nome azienda], quindi parte informativa, e altri si occupano di più invece della parte di attività di ufficio stampa, comunicazione. Quella parte si era venuta a fermare durante la pandemia e tutti però sono stati comunque sulla parte informativa di [nome azienda].

Ci abbiamo lavorato tutti di più per produrre molti più contenuti in termini anche di risposta dei lettori, e abbiamo fatto dei numeri che credo che non vedremo mai in tutta la nostra vita.

Sono state delle visualizzazioni di pagina da record, ecco, c'era effettivamente un aumento della produttività.

Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?

Direi uguale.

Cioè poi di fatto alla fine noi lavoriamo tutti anche se siamo qua. Voglio dire il processo lo vedi comunque perché lavoriamo dal computer; quindi, non è che... è tutto tracciato quello che facciamo.

Qual è stato l'impatto sulle performance aziendali?

Io adesso le ripeto, per noi non è cambiato molto.

Sono stati implementati sistemi di cyber security?

No, infatti poi ci hanno craccato il server dopo.

Però è successo dopo la pandemia.

Al momento anche questa parte qua la dobbiamo ancora meglio definire, siamo ancora in una fase di definizione di questi aspetti.

Sono stati implementati sistemi di digital compliance?

No.

Però diciamo che abbiamo una persona che sicuramente è più competente su queste materie rispetto a tutti gli altri.

È la persona a cui andiamo a rompere le scatole ogni tre per due, quando ci sono dei problemi, ecco. Già prima del covid ci lavorava. Diciamo la persona più *smanettona* dell'ufficio.

Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working?

Nessuna.

E quali le criticità?

Come le dicevo... Secondo me l'unico aspetto negativo è il fatto che ti portava a lavorare molto di più.

Era difficile disconnettersi.

Ecco, la disconnessione è stata veramente il problema secondo me di quegli anni.

Però, ripeto. La vedo anche dal lato delle persone che mi stanno accanto come il mio compagno che effettivamente trova più difficile scollegarsi.

Cioè più difficile: mentre in ufficio hai degli orari e timbri. Non nel nostro caso però in altri si, timbri e si esce. Così invece è più difficile disconnettersi.

Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?

Facile. Ce l'avevamo già come modalità.

Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per l'organizzazione dello spazio di lavoro in ambiente domestico in termini di requisiti (luce, protezione dal rumore, seduta, ergonomia, collocazione dello schermo, ecc.) o avete notato la necessità di dotarvene?

No. Sarebbe stato bello poter avere tutte queste condizioni, però ci si trovava bene o male tutti come nella mia famiglia, a casa con altri bambini e compagni, quindi direi che insomma, chiunque di noi ha lavorato anche in condizioni anche ambientali non così facili. Nessuno aveva la propria stanza tranquilla per lavorare.

Diciamo che in quel periodo c'è stata la corsa a venire in ufficio.

Tutti noi avevamo esigenze per motivi un po' diversi di venire.

Cioè non vedevamo l'ora che toccasse a noi.

Ecco ritornare in relazione a lavorare tra di noi.

Avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto? Avete fatto ricorso alla formazione online?

Ehm no, perché eravamo già tutti assolutamente in grado di farlo.

Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs.

Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati?

No, mai.

Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede?

Che futuro per lo smart working nella sua impresa?

No, non me lo aspetto.

Magari mi aspetto dei cambiamenti inerenti all'attività che facciamo.

Sì, ci sarà sicuramente un'evoluzione dovuta alle intelligenze artificiali, in qualche modo influirà su questo tipo di attività, però no. Insomma, lo sarà sempre di più, nel senso che abbiamo la tecnologia che ti permette di muoverti, di andare ovunque con un cellulare e per noi di svolgere il nostro lavoro attraverso questo strumento e di farlo bene.

Per quanto riguarda lo smart working, sicuramente ci sarà un'evoluzione nel nostro settore, sì.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II: 06/07/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: ICT

Dimensione dell'azienda: Grande Impresa

Area: Montana

Che ruolo svolge all'interno dell'impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo? Lavorava già in questa impresa prima della pandemia?

Allora io sono il direttore amministrativo di questa società e ricopro il ruolo di direttore praticamente da quando sono stata assunta, quindi 22 anni.

Ha avuto in precedenza esperienze di ristrutturazioni organizzative e/o legate allo smart working?

Sì

Prima della pandemia utilizzavate già qualche forma di lavoro da remoto?

Diciamo che l'azienda ha sempre ehm... tenuto in mente questa possibilità, che è stata adottata, ad esempio per quanto mi riguarda, in seguito a un rientro post intervento chirurgico. Quindi, nel caso specifico, io ho dovuto subire un intervento che mi ha allontanata dalla sede lavorativa per un numero di settimane relativamente importanti... ma, diciamo che conclusa la fase in cui non potevo operare... ero impossibilitata fisicamente... prima del mio rientro a... full time, quindi al... tutte le giornate dal mattino alla sera, eh... avevamo trovato una soluzione ibrida per cui avrei ripreso a lavorare da casa. Quindi, diciamo che non era strutturato chiaramente come lo è stato a partire da marzo 2020, ma la possibilità di lavorare da remoto in questa azienda c'è sempre stata. Anche perché abbiamo delle... noi eroghiamo servizi di assistenza che sono 7x7 h24, quindi abbiamo del personale che è reperibile e che lavora anche di sera e di notte in caso di reperibilità, lavorano da remoto, lavorano dalla loro abitazione. Per cui tramite VPN, quindi diciamo che è uno strumento di lavoro che in azienda c'è sempre stato. È chiaro che la pandemia ha indotto l'azienda a utilizzarlo su larga scala.

Può raccontarci in breve come è cambiato lo smart work in azienda? Quali cambiamenti sono stati adottati, passata l'emergenza pandemica?

L'azienda lo ha regolamentato. Quindi, indipendentemente dalle previsioni normative e dagli obblighi definiti via via in questi 3 anni si è interrogata, ha coinvolto i sindacati, le rappresentanze sindacali sono state coinvolte, e si è giunti a un accordo. Poi glielo preciserà la responsabile delle HR. Come se fosse un accordo di secondo livello, per cui sono state definite tutte delle regole per l'utilizzo dello smart working anche adesso. E deve essere richiesto da un dipendente, deve essere validato dal suo responsabile, e deve essere stipulato un accordo individuale.

Quindi, come il contratto sul lavoro agile?

Sto cercando, aspetti, vediamo se lo trovo. Perché abbiamo... Stavo cercando, perché poi è chiaro che perché noi abbiamo variazioni organizzative. Abbastanza spesso questa azienda si riorganizza. Abbiamo definito che può essere utilizzato attraverso la stipula di un accordo individuale per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile ad integrazione e modifica del contratto di lavoro in essere ex legge 81/2017, quindi abbiamo definito la scheda obiettivi, quindi la persona che richiede di svolgere la propria attività lavorativa in questa modalità, insieme diciamo al suo responsabile, che definisce una data di assegnazione dell'obiettivo, proprio a partire da quella data in avanti è autorizzato, con... Quindi, vengono individuati gli obiettivi e poi deve essere autorizzata, chiaramente. C'è tutta una filiera, tutto un processo autorizzativo, per cui poi il

dipendente viene autorizzato a svolgere l'attività. Perché abbiamo definito gli obiettivi e anche l'indicatore di raggiungimento.

Quante persone al momento usufruiscono dello smart work nel suo staff?

Nel mio gruppo ho una persona sola, siamo pochi eh, siamo soltanto in cinque, tolta la sottoscritta, diciamo delle quattro persone che potevano beneficiare di questa opportunità, è stata richiesta soltanto da una persona. Ed è recentissima perché è dal primo di febbraio di quest'anno.

Come è stato regolamentato l'accesso allo smart work? C'è stato un coinvolgimento delle parti?

Allora, è stato siglato un accordo, in data 19 dicembre 2022, tra la società e le RSU della società, quindi, partendo dall'esperienza maturata a partire dal 2020, le parti hanno ritenuto che con l'adozione di un modello agile del lavoro comportasse vantaggi sia per i dipendenti sia per l'azienda in termini professionali e personali, è stato deciso di approvare appunto un accordo di lavoro agile/smart working, che questo accordo sarebbe decorso dal primo gennaio 2023, e che nel primo trimestre del 2023 sarebbero stati stipulati gli accordi individuali, infatti le ho fatto riferimento all'accordo individuale stipulato a partire dal primo di febbraio per una delle mie risorse. I dipendenti che già operavano in smart working, perché avevamo delle situazioni particolari con dipendenti con particolari patologie, dipendenti fragili, all'avvio della pandemia il nostro medico ha individuato in certi soggetti che avevano già delle situazioni di salute personale particolari, e ci sono persone che non sono più rientrate, sono in smart working da marzo del 2020, quindi per quei fragili già individuati e che quindi già operavano in smart working avrebbero potuto continuare con questa modalità fino alla data della stipula dell'accordo individuale, quindi anche per loro c'era. Senza soluzione di continuità, avrebbero dovuto sottostare all'esigenza di stipulare l'accordo individuale senza però dover ulteriormente presentare altre richieste. Quindi, questo è quanto è avvenuto. Alla fine dell'anno, come stavo dicendo, al mese di dicembre. Stavo cercando, vediamo se lo trovo, c'è la documentazione! Sono state fatte ulteriori comunicazioni, perché poi chiaramente si era espresso anche il sindacato. Il sindacato... in che periodo era? Stavo lavorando sul lavoro agile... a marzo, quindi... [legge] *Preso atto dell'auspicata adozione di una proroga aziendale, sia pur con nuove regole previste dall'azienda per i prossimi tre mesi, ma con conseguente deroga degli accordi individuali fino al primo luglio, la scrivente organizzazione sindacale confida di giungere a un accordo tra le parti entro giugno, 2022*, in realtà siamo giunti a dicembre perché non c'era solo il [nome sindacato] ma c'erano anche altre sigle, obiettivo primario di chi sarà eletto vabbè alla RSU del prossimo mandato, partendo dalla bozza già condivisa dall'azienda con la RSU uscente, quindi è un tema che è sempre stato, come dico, in azienda molto sentito.

Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali?

No. Visto la tipologia di azienda che siamo, e una delle nostre mission è proprio la digitalizzazione dei processi, accompagnare la Pubblica Amministrazione in questa innovazione, noi nasciamo già come azienda digitalizzata, noi abbiamo già processi digitalizzati, anzi dematerializzati, per cui devo dire che magari in alcuni ambiti è stato necessario adottare qualche nuova procedura, ma sostanzialmente noi già lo siamo per natura. È chiaro che le evoluzioni tecnologiche sono sempre adottate il più in fretta possibile, è chiaro. Per cui può anche darsi che in alcuni ambiti... nell'erogazione di alcuni servizi ci sia stata una velocizzazione, e quindi magari è stato digitalizzato qualcosa che fino a prima non lo era, però sostanzialmente come dico era già molto molto sviluppata la digitalizzazione.

Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia? Se sì, in che modo? Avete lavorato maggiormente da remoto?

Io nello specifico no ma, noi facciamo tante cose diverse. Un problema che abbiamo dovuto affrontare è che noi eroghiamo servizi a favore dei nostri clienti. È chiaro che se quel servizio era previsto erogato presso il cliente e il cliente ha dovuto improvvisamente chiudere uno sportello, soprattutto in ambito sanitario, il personale noi ce lo siamo ritrovato a casa, nel senso che per un periodo di tempo taluni servizi sono stati interrotti. Quel personale, dove abbiamo potuto, abbiamo cercato di riconvertirlo, o utilizzandolo in altri servizi o, è chiaro che però con un minimo di formazione, perché se io mi occupavo di fare una cosa e improvvisamente... in una maniera così improvvisa, dall'oggi al domani, devo occuparmi di qualcos'altro, è chiaro che abbiamo avuto bisogno anche noi di alcuni tempi per riconvertire le persone. Qualcuno ha fatto della cassa integrazione, poca, siamo ricorsi alla cassa integrazione in maniera minimale, ma è chiaro che un servizio di assistenza alle postazioni, noi facciamo assistenza a vari livelli sia su hardware sia su software, abbiamo un primo livello, l'assistenza telefonica abbiamo un'assistenza di primo livello e di secondo livello, se il problema non riesco a risolverlo devo mandare una persona fisicamente, non posso farlo da remoto ma devo andare on site, è chiaro che l'on site abbiamo dovuto rivederlo, ma se devo andare on site, alla fine se quello deve essere l'intervento non è che abbiamo potuto esimerci, ma è chiaro che diciamo il contact center, o coloro che rispondevano al telefono per risolvere le problematiche dei nostri clienti, quel tipo di attività anziché farla qua nello spazio fisico dell'azienda lo hanno fatto da casa, utilizzando la loro strumentazione, ma l'erogazione del servizio, a parte questo spostamento fisico, non è cambiato nulla, perché l'assistenza che si fa da remoto si fa con i computer, quindi che poi sia un computer col doppio monitor, chiaramente, fatto in azienda ha una certa... eh... diciamo comodità. Fatto da casa con un portatile è un pochino più complesso, magari un pochino più lungo, ma di fatto non è cambiato niente. Quindi direi che a seconda dei servizi ci siamo adeguati.

Nella gestione dell'emergenza, con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi?

Allora, diciamo che noi abbiamo costituito un comitato d'emergenza immediatamente, col direttore generale quindi tra il direttore generale e i dirigenti, quindi la prima linea, diciamo il management, abbiamo agito da qua, quindi nei primi giorni convulsi, nelle prime settimane, noi ci trovavamo anche due tre volte al giorno in maniera allargata con questa prima linea, direttore generale e la sua prima linea per decidere cosa fare e quindi la condivisione è stata verbale e guardandosi. Guardandosi negli occhi, diciamo dal punto di vista fisico eravamo tutti qua. Chiaro che una volta assunta la decisione di far stare a casa le persone, quindi mettere le persone nelle condizioni di lavorare da casa, noi abbiamo già tutta una serie di strumenti che abbiamo sempre utilizzato per cui... noi usiamo il VOIP, il voice over IP come sistema di comunicazione voce, e quindi il sistema telefonico, l'applicativo, il prodotto che noi utilizziamo e anche tutta una messaggistica che si chiama Cisco Jabber, per cui noi abbiamo sempre comunicato tramite mail, tramite questo sistema che è legato al nostro sistema VOIP. Poi, abbiamo creato una chat direzionale, diciamo così, col direttore e tutti i dirigenti, ma i colleghi, quindi i pari livello tra di loro hanno comunicato tramite Cisco Jabber, quindi con la messaggistica di Jabber, oppure chiaramente se avevano bisogno di parlarsi a voce perché dovevano risolvere un problema immediatamente eh... telefonicamente. Sì. Abbiamo una settantina di persone in azienda sui 270 che sono dotati di un cellulare aziendale; quindi, devo dire che questa cosa sicuramente ha aiutato. C'è già tutta una rete strutturata. Perché o i responsabili di servizio, o i reperibili, o i dirigenti, il direttore generale, quindi, dico, sono una settantina le utenze telefoniche aziendali, per cui questo sicuramente ha agevolato, e poi credo che nessuno si sia... Si son resi tutti disponibili a utilizzare le risorse personali. Non abbiamo avuto problemi da questo punto di vista. No, nessuna resistenza. Nessuna resistenza, tanto meno l'utilizzo della strumentazione personale, perché è chiaro che allora

nessuno, pochissimi casi, in pochissimi casi, abbiamo dotato dipendenti di computer, quindi di pc fissi o di qualche portatile, anche perché non avevamo una dotazione così ampia, non abbiamo magazzino noi, chiaramente. Noi abbiamo qualche muletto, qualche computer, qualche monitor, se c'è un guasto da dover sostituire, ma è chiaro che quest'azienda non è strutturata con... non siamo dei vendor, quindi noi non avevamo magazzino, ecco. Quindi tutti, praticamente tutti i dipendenti che hanno iniziato a lavorare da casa improvvisamente hanno messo a disposizione la propria dotazione personale, sia a livello di computer, sia a livello di telefonia, quindi device. I device sono stati quelli personali. Hanno usato quelli personali.

Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?

Ma io credo che, a parte lo smarrimento iniziale, sicuramente da un certo punto di vista, la serenità delle persone che hanno visto garantito il posto di lavoro, garantito lo stipendio, perché chi lavorava in proprio, chi ha lavorato nella ristorazione, abbiamo visto quante aziende hanno dovuto chiudere, soprattutto quelle medio-piccole per mancanza di business. In realtà quindi da una parte preoccupazione per la pandemia, per questa novità assoluta che riguarda la salute tua e dei tuoi cari, l'isolamento fisico, quindi tanto spavento. Ma d'altra parte grande tranquillità, l'azienda...eh su questo ha anche lavorato, perché abbiamo garantito, siamo riusciti a garantire, per nostra fortuna, per la tipologia di mestiere che facevamo, che facciamo, quindi abbiamo mantenuto i livelli, come dico, pochissimi quelli che sono stati messi in cassa integrazione ma, e anche qui l'azienda ha contribuito in parte, riconoscendo qualche euro in più all'ora rispetto alla cassa integrazione INPS, proprio per cercare di non fare differenziazioni. Tu eri su quel servizio, sfortunatamente il cliente ha chiuso, non volevamo penalizzare un dipendente rispetto all'altro, quindi con un principio di equità. E quindi spavento, preoccupazione, tranquillità. Si poteva lavorare da casa... è chiaro che a lungo andare ci sono state persone che sono state veramente tanti mesi, un po' di isolamento, ci sono persone che ci hanno chiesto di rientrare appena possibile, appena è stato possibile, quindi quando la norma lo ha permesso, quindi quando non c'era più il divieto, c'è stata talmente una richiesta di "voglio rientrare", perché, non tanto per una riduzione della produttività, che secondo me anche questa può esserci stata, ma anche qui noi non possiamo generalizzare, perché noi facciamo delle attività talmente tanto diverse, che uno sviluppatore di software probabilmente a casa sua è ancora più produttivo rispetto a lavorare in azienda, perché ha un comfort, a casa sua, eh che è diverso da quello che può avere qua, dove abbiamo uffici singoli, ma sono pochi. Abbiamo persone che lavorano magari in due, tre, quattro per stanza, abbiamo delle aree molto ampie dove c'è anche una certa rumorosità, è vero che quasi tutti lavorano in... hanno le cuffie in testa, però degli sviluppatori han detto "io sono più produttivo a casa", anche perché, soprattutto i primi tempi, non ci si disconnetteva mai, cioè se avevi quella cosa da finire eh potevi interrompere, mangiare e magari dopo cena ti rimettevi, dicevi "no aspetta un attimo, che guardo il telefono... mi è venuta in mente una cosa" e quindi c'è stato quel problema lì, poi, di riuscire a disconnettersi. Disconnessione, eh, un po' di carenza, talvolta, di comunicazione, perché è chiaro che una problematica anche di, diciamo di tempi di reazione, tempi di risoluzione: io se ho un problema con i miei colleghi, mi alzo da qua, faccio due passi, parlo. Oppure devo condividere un'informazione che ho ricevuto in una telefonata mi alzo e dico "allora, guardate, su quella cosa qui facciamo così, domani". Ok, molto più veloce, chiaro, la presenza, ma devo dire che non abbiamo... all'inizio anche questa, questa solitudine non è stata vissuta come un problema. A lungo andare sì. Poi è anche molto soggettivo, ci sono le persone che lavorano molto bene da sole, ci sono invece quelle che hanno bisogno del team, noi facciamo sviluppo, progetti, eroghiamo servizi; quindi, è un mondo veramente molto complesso, e quindi è difficile generalizzare. Io posso parlare della mia esperienza, del mio gruppo, sugli altri gruppi è necessario intervistare qualcun altro perché sicuramente le darà delle risposte da quelle che le sto fornendo io.

L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata/diminuita?

Eh, come le ho detto prima. Io ritengo che in alcuni ambiti sia aumentata e in altri sia diminuita. E in altri sarà rimasta stabile. La nostra non è sicuramente diminuita. Eh... chi lavora per scadenze, funzioni di staff. Le funzioni di staff hanno fatto esattamente quello che facevano prima, anzi, con meno persone, perché poi comunque anche noi... anche i nostri colleghi si sono... c'è qualcuno che s'è ammalato, qualcuno che ha fatto dei periodi di assenza medi, medi-lunghi. Però è chiaro che chi lavora per scadenze, non... abbiamo ottemperato a... noi nello specifico non siamo ricorsi a nessuna rateizzazione, di nessuna imposta, di nessun contributo, son stati pagati i contributi, quindi non abbiamo beneficiato di quegli aiuti, anche, che via via il governo nazionale metteva a disposizione. Non abbiamo mai prorogato una scadenza, abbiamo pagato sempre regolarmente e puntualmente i nostri fornitori e i nostri dipendenti, e quindi la nostra performance direi che è stata la medesima, quindi, se vogliamo, migliore viste le condizioni di lavoro delle persone, perché comunque eran tutti a casa loro, da soli, anche magari in situazioni di scomodità, perché hai il portatile che ha il monitor piccolo, noi siamo abituati a lavorare bene, quindi col doppio monitor, con la linea veloce e siamo riusciti a fare tutto comunque bene. Quindi direi che apparentemente la qualità è migliorata. Abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà, sicuramente singolarmente, tutti hanno dovuto affrontar delle difficoltà. Anche di policy aziendale, perché comunque una società come la nostra ha dovuto rivedere, riaprire, permettere delle cose che qui non si potevano fare ma che da remoto era indispensabile, e quindi insomma anche potenzialmente prestare il fianco a... magari qualche attacco perché i sistemi... abbiamo dovuto un pochino allargare le maglie, no? Per far lavorare le persone a casa, cosa che adesso chiaramente abbiamo ristretto nuovamente. Però direi che dal nostro punto di vista, come dico, visti gli strumenti, visto l'isolamento, secondo me la qualità è stata, ecco, sicuramente mantenuta. Non è peggiorata. In termini di efficienza e di efficacia direi che, anche qua, viste le condizioni, è stata data prova di grande maturità dalle persone.

Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?

Allora, in una organizzazione come la nostra non è più difficile. Direi che è indifferente, in quanto noi siamo talmente strutturati, noi abbiamo mappato tutti i processi lavorativi, abbiamo scritto le procedure, noi siamo dotati di un sistema di gestione integrato dove, sostanzialmente, tutto è codificato, e quindi uno opera all'interno di un sistema, e quindi non c'è stato un peggioramento da questo punto di vista. E' chiaro che, perché le persone devono adottare le, le procedure definite, e la difficoltà è di nuovo la comunicazione, perché anche adesso, giornata come oggi, perché ad esempio è oggi, ho una persona, l'unica persona che ha stipulato un contratto individuale che lavora in smart working, e... stamattina la comunicazione la facciamo attraverso Cisco Jabber. È chiaro che la messaggistica è sempre attiva, però vuol dire che intanto io ho dovuto scrivere, cosa che se fosse stato qua era in quella scrivania lì, quindi mi sarei alzata o l'avrei chiamato e avrei visto insieme, per cui, devo scrivere, cioè già devo cessare di fare quell'attività lì, per comunicare con una persona, scrivere un messaggio, o chiamarlo. Abbiamo la possibilità nel nostro sistema che ci permette anche di rispondere al telefono tramite computer, però, non sempre la linea è così performante, perché se lui sta già lavorando, è già collegato con la VPN qua, con la sua macchina virtuale dell'azienda, e quindi già sta occupando una parte della banda, in più gli ho scritto il messaggio, deve anche rispondere al telefono... eh magari una delle tre cose non riesce a farla. Quindi è la comunicazione che diventa non dico difficoltosa, problematica, ma che cambia, ecco quindi l'efficacia della comunicazione, questo sì, ecco. Trovo che questo sia forse uno degli aspetti, almeno per quanto riguarda noi, più critico. L'efficacia della comunicazione. E i tempi di risposta, che si dilatano, chiaramente: io ti scrivo, poi magari mi sono alzata, perché sono dovuta andare sotto, sopra, eccetera, avevo bisogno di quella risposta, e devo tornare alla mia postazione e sperare che tu mi abbia risposto, che tu abbia letto il

mio messaggio e tu mi abbia dato una risposta, cosa che se invece interviene il verbale, il *paraverbale* e non verbale ci si capisce molto più velocemente e molto più facilmente. Questa io la trovo, se vuole, la difficoltà che noi dobbiamo affrontare. È tutto un *“eh ma te l’ho detto, no ma forse, ma aspetta, quel giorno non c’eri, ah già è vero, hai lavorato da casa tu quella mattina, un... ah ma noi ci siamo trovati, perché guarda, abbiamo preso un caffè tutti insieme e abbiamo deciso che, abbiamo definito che... ah già che non c’eri, eh già, e io mi sono dimenticata di scrivertelo, di dirtelo, perché poi mi ero... ho risposto al telefono, son stata presa da qualcos’altro”* e quindi questo, che per quanto ci riguarda ci sta penalizzando un pochino, il fatto di avere una persona che, come dico, con tutta la dotazione di cui dispone, di tutta questa disponibilità tecnologica che abbiamo, perché, da questo punto di vista, noi siamo agevolati, siamo favoriti, fortunati, però ecco, poi, sulla comunicazione qualche cosa si rischia di perdere per la strada.

Qual è stato l’impatto sulle performance aziendali? Ci sono stati impatti su particolari aree aziendali?

Non vorrei fornirle dei dati errati, per cui rimanderei questa domanda alla responsabile dell’HR, che sicuramente ha dei dati oggettivi da poterle mettere a disposizione.

Sono stati implementati sistemi di cyber security? Se sì, quali?

Ne abbiamo fatto un grosso investimento, quindi la risposta è sì, ma per la tipologia di attività di cui ci occupiamo avevamo già un progetto di cybersecurity e business continuity che è stato implementato durante l’anno 2021. Quindi con fondi europei e siamo coinvolti sia con fondi PNRR da parte dei nostri clienti che con altri fondi europei per potenziare ulteriormente. Gestendo il data center unico regionale, è chiaro che quella linea di incremento della sicurezza è uno dei nostri capisaldi, quindi stiamo ancora investendo in cybersecurity, sì. E non solo, e anche in formazione, adesso c’è un tema molto interessante, che è proprio educare i dipendenti pubblici, nello specifico, oltre a noi, con corsi di formazione online, e stiamo facendo un percorso di cybersicurezza che viene erogato ogni 15 giorni, abbiamo un modulo, ne abbiamo già fatti sette-otto, e l’abbiamo fatto un po’ come... siamo piloti, abbiamo detto *“iniziamo a farlo noi”*, visto che siamo un’azienda che eroga servizi informatici ai propri clienti, e poi dovrebbero adottare questa soluzione anche i nostri clienti. Devo dire, 4-5-6000 dipendenti della Pubblica Amministrazione, forse di più, partendo dal phishing all’utilizzo della posta elettronica, piuttosto che tutto il tema del ransomware, eccetera eccetera. E’ chiaro che abbiamo iniziato noi perché abbiamo un numero di dipendenti significativo, ma chiaramente rispetto ai numeri, alle migliaia di dipendenti pubblici, noi siamo in fondo un piccolo esempio, quindi se funziona bene da noi, e vediamo l’efficacia di questa formazione, è chiaro che siamo bersagliati. C’è tutta una verifica costante, e quindi con tentativi, noi riceviamo mail e quindi ci mettono alla prova, soprattutto via mail, ci sono questi tentativi di farci commettere degli errori, quindi arriva la famosa mail a Eventi 2 che ti sembra di Ufficio Personale e rischi di aprirla velocemente, perché magari la stai guardando con lo smartphone, non presti attenzione, in realtà l’indirizzo non è quello dell’Ufficio Personale, ma potrebbe essere un tentativo di hackeraggio. Per cui ci stanno formando, e quindi stiamo investendo anche in cybersicurezza da questo punto di vista.

Sono stati implementati sistemi di digital compliance? Se sì, quali?

Su questo non le so rispondere perché bisognerebbe coinvolgere... poi se farà l’intervista a qualche referente della direzione infrastrutture, i responsabili quindi della sicurezza potranno essere un pochino più precisi.

Avete osservato qualche potenzialità positiva nel reagire all'emergenza e nel dover lavorare da remoto?

Ma, sicuramente. Nelle prime ore forsennate d'incontri, quando han deciso di chiudere tutto, ci siamo trovati qua a dire *“mah, eh dobbiamo mettere la gente... eh, farla lavorare da casa, quel servizio non posso interromperlo, quello nemmeno, nemmeno”*. I nostri tecnici dicevano *“sì, ma va bene, ma noi venti... venti persone da casa possono lavorare” “come venti?” “ma forse trenta, forse quaranta, non di più, cinquanta”, “terrà tutto, starà tutto su?”*, quindi siamo partiti così, che sembrava *“no, ma i nostri numeri, noi siamo 250”*, non so quanti eravamo due-tre anni fa, quindi sembrava impossibile. Ma erano i tecnici che ce lo dicevano, non eravamo noi, che eravamo gli utenti finali, se vogliamo, in qualche maniera, no? E in realtà, nel giro di due-tre settimane, tutti a casa, tutti che lavoravano senza problemi, quindi c'è stato un lavoro mostruoso dietro, dal punto di vista tecnico, quindi questa sorpresa anche nostra nel dire, nella nostra identità, nelle prime ore convulse non immaginavamo che nel giro di un paio di settimane saremmo riusciti a farlo per noi ma per i clienti, perché noi abbiamo messo nelle condizioni i clienti di lavorare, e quindi questa... Questa sorpresa, se vogliamo, no? Che le nostre potenzialità erano quelle. È evidente che poi, sentimenti differenti, cioè persone che si sono sentite isolate, abbandonate, in qualche maniera. Anche criticità. Persone invece felici, perché magari erano in quelle condizioni di avere i figli piccoli, le scuole chiuse, non avere aiuti, quindi riuscire anche a lavorare ma a guardarsi la famiglia in quel momento. Eravamo tutti isolati e quindi *“una cosa piacevole, guarda, non l'avrei mai pensato che potevo lavorare da casa, e intanto interrompo, preparo pranzo, do a mangiare i bambini, cambio pannolino, e... e poi mi rimetto a lavorare, perché metto giù il piccolo”* piuttosto che *“non riesco a lavorare perché ho due piccoli, piccoli piccoli, che urlano come dei dannati”* e magari il marito medico, chiuso in ospedale una settimana-dieci giorni che non lo vedevi, perché ci sono state condizioni di questo tipo, e tu sei a casa da sola con questi bambini e devi lavorare, stai lavorando, perché stai erogando un servizio a favore della comunità. Un mix di sensazioni e un mix di situazioni diverse. La persona che dice *“bellissimo, io non voglio più rientrare, perché risparmio in termini di tempo, perché arrivo da distante, vivo a Gressoney”* o *“vivo...”* non so, quindi *“vivo... vivo a 80 chilometri di distanza che faccio avanti e indietro tutti i giorni per cui ho ridotto, non spreco più del tempo, quindi... ho guadagnato del tempo, il tempo che passavo in viaggio adesso io sono a casa”*, benissimo, quindi ho guadagnato del tempo, ho guadagnato in termini economici, perché non sostengo più dei costi, implicitamente sostengo i costi che prima sosteneva la mia azienda, nel senso che la linea telefonica è mia, l'ADSL la pago io, però, se poi sono contratti a forfait non cambia niente, no? *“L'elettricità la sto usando io e non la usa più l'azienda”*. Però era talmente tanta la tranquillità di poter lavorare, ma da casa tua, che quell'ambiente tu lo conosci e ti protegge, soprattutto in un momento di pandemia. Quelle mura poi son diventate la tua prigione, per qualcuno, no? Quindi credo che i sentimenti siano anche cambiati nel corso dei mesi, legati anche nella prima chiusura, perché è stata lunga. È durata cosa, due mesi e mezzo, perché no? Da marzo ci han chiusi, han riaperto a giugno, e quindi non si sapeva niente del futuro lavorativo, anche se questa azienda, come dico, ha sempre garantito gli stipendi, i posti di lavoro. Non abbiamo avuto problemi da questo punto di vista. Quindi credo tanti sentimenti contrastanti, anche per le stesse persone, quindi, a seconda della settimana che si viveva, anche il fatto che tu fossi in salute; avere un parente in casa che aveva contratto il virus è diventato complicato, anche, poi dici *“devo lavorare ma devo magari gestire la persona che ho isolata in una stanza e... perché ce l'avevo la stanza”*, c'è anche gente che abitava in 45 metri quadrati e doveva condividere gli spazi, quindi io penso che è una moltitudine di sentimenti si sia sviluppata in quel periodo e sia stata diversa da persona a persona, il proprio contesto familiare e abitativo.

E quali le criticità dello smart work?

Diciamo che è stato... è stato complesso, perché con quell'ampiezza, a quell'ampiezza non avevamo mai pensato. Quindi, in realtà, avevamo già persone che in parte lo facevano, ma non con quella dimensione; non con quella dimensione! Tenga conto che anche i dirigenti di quest'azienda sono vivamente pregati di venire a lavorare in ufficio. Quindi la logica precedente era: tutti qua. Tutti, a qualsiasi livello. Tutti qui, ok? Tutti in sede, tutti in azienda. Eh... forse erano più pronti dal basso. Forse eh... l'apice non era così maturo, non era così pronto. Abbiamo dovuto maturare in fretta. Quindi... perché c'era un po' di... credo... un po' di... perplessità sull'efficacia del lavoro agile, e quindi non era stata tenuta conto. Eh forse c'era anche una perplessità legata al controllo del lavoro della persona. Abbiamo dovuto cambiare un po' pelle. Perché gli obiettivi? Perché io definisco gli obiettivi, individuiamo dei parametri, degli indicatori, e quindi io non ti devo controllare, io ti dico che cosa tu devi... io cosa mi aspetto che tu faccia e definiamo degli indicatori, in maniera molto molto oggettiva. Forse è un po' legato anche al mondo del lavoro italiano, il controllo della linea superiore nei confronti dei propri collaboratori, il ruolo anche del manager, cioè noi in questa evoluzione in cui c'era il capo una volta, no? C'era il capo, c'era il leader, adesso c'è il coach, in quest'evoluzione. Però non si fa a parole, si fa con i fatti, si fa con condivisione, è chiaro che se io ho sempre fatto il capo, e son capace a fare solo quello, io ti devo controllare, e come faccio a controllarti da qua se tu sei a casa, o da casa mia se tu sei a casa tua? E quindi ha voluto dire proprio anche un'evoluzione del rapporto tra le persone, tra le linee superiori e i sottoposti. È chiaro che il tempo ci ha aiutato anche a maturare questo cambiamento.

Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?

Allora, anche su questo la precisazione meglio che la chieda all'ufficio risorse umane e formazione. A desso non so quando è stato prodotto, se prima o durante, un regolamento di utilizzo delle risorse aziendali, quindi era stato definito quello, non ricordo se era stato prodotto prima della pandemia o durante la pandemia. per cui non ricordo proprio dato che io non ho, in qualche maniera, beneficiato dello smart working, molte comunicazioni che arrivavano e che dettagliavano in maniera precisa alcune situazioni non le ho neanche lette, sostanzialmente. Aspetti eh, vediamo un attimo... vediamo se troviamo... (mormorio) ... Allora, la policy di uso delle risorse aziendali risale al 19 settembre 2019, quindi direi proprio di no. C'era già, noi ce l'avevamo già, ce l'avevamo già! Anche qui, c'è dietro sempre un accordo sindacale, sempre su queste tematiche, e quindi c'è la policy aziendale, il regolamento per l'uso delle risorse aziendali, redatto al fine di regolamentare l'utilizzo da parte dei dipendenti delle risorse aziendali, non solo di natura informatica, ma anche di altra natura, quindi l'utilizzo di internet, l'utilizzo della casella di posta elettronica, eccetera eccetera. Quindi noi, su questa tematica ci eravamo già da prima del covid. Credo che, se non erro, dovrebbe esserci l'indicazione di tutta una serie di criteri nel momento in cui bisognava attivare la VPN da casa. Noi abbiamo la sezione, noi abbiamo una intranet aziendale, con la condivisione di tutta una serie di informazioni e una parte che si chiama [nome azienda] Lavoro Agile. [Legge ad alta voce] *“Il contenuto di questa sezione è rivolto a coloro che sono stati autorizzati ad accedere alla propria postazione lavorativa utilizzando una VPN personalizzata. Per scaricare i moduli di richiesta autorizzazione al lavoro agile clicca qui”*. Quindi abbiamo, la documentazione da richiedere. *“richiesta lavoro agile, da compilare e consegnare alla Direzione Risorse Umane, lavoro agile strutturato su giornate multiple, massimo due giorni a settimana all'interno di una specifica programmazione settimanale o mensile. Tale forma di lavoro agile deve essere compatibile con gli specifici obiettivi aziendali e può venire incontro a esigenze prevedibili e ricorrenti del dipendente di conciliazione del rapporto casa-lavoro”*. E se no c'è una richiesta di lavoro agile one-shot, quindi da compilare e da consegnare sempre alla Direzione Risorse Umane, *“tale forma di lavoro agile non contempla una possibile programmazione di periodo, in quanto riconducibile a specifiche esigenze*

personali e/o aziendali, che rivestono carattere di eccezionalità e temporaneità, improvvisa necessità e/o temporanee problematiche comunque compatibili con la contestuale attività lavorativa e non interferenti con il prosieguo da remoto della stessa". Quindi è stato previsto anche questo, insomma. Il mio collaboratore ha due giorni alla settimana, poi talvolta non li fa. Però abbiamo stipulato l'accordo e abbiamo definito le direttive, è chiaro che gli obiettivi son sempre quelli, che lui lavori da casa o che lavori da qua. E anche gli indicatori. Può esserci questa richiesta one-shot e quindi si può richiedere anche soltanto per, appunto, per situazioni eccezionali. E se no, vediamo, nella configurazione della VPN e... niente! Perché dipende dal browser, internet o client, ma stavo guardando che qui non c'è una documentazione specifica.

Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per la sicurezza informatica? E delle istruzioni sui tempi e le modalità di lavoro da casa?

Secondo me sì. Sì, sì. Soprattutto attenzione, molta attenzione nel non lasciare la "macchina" aperta, quindi chiudere la sessione, molta attenzione sulle sessioni, perché è chiaro che poi, visti anche le problematiche che sono emerse, legate proprio ad attacchi che erano stati sferrati dagli hacker attraverso pc di dipendenti, soprattutto di pubbliche amministrazioni centrali, che avevano lasciato aperto, non avevano chiuso, sicuramente c'è stato un insieme di comunicazioni costante che riguardavano sia la sicurezza delle persone che l'atteggiamento da tenere all'interno dell'azienda. Obblighi vari, procedure, stavo guardando se trovavo qualcosa. Sono talmente tante... allora, a parte dire chi aveva diritto... decine!

Noi abbiamo un sistema di rilevazione presenze, ha visto, sotto, no? Badgiamo, poi, a seconda del livello, uno badgia una volta sola, due, o quattro volte, e uno che lavora da casa, che è in lavoro agile, ha la possibilità di giustificare quella giornata, ci siamo inventati un giustificativo, perché abbiamo questo sistema di lavorazione presenze, per cui chi era in lavoro agile entrava e diceva, giornata odierna, 6 di luglio 2023 LAG: lavoro agile. E noi eroghiamo servizi a clienti per cui dobbiamo dimostrare l'effort svolto, con un sistema di rendicontazione attraverso time-card, per cui, uno dei problemi è stato: "*come facciamo a dimostrare che abbiamo lavorato su quel progetto cofinanziato se sono in lavoro agile?*", e quindi abbiamo dovuto informare i nostri clienti e l'autorità di gestione FESR e FSE che avevamo inventato, avevamo definito il giustificativo LAG per coloro che lavoravano in smart working, e che quindi in LAG potevano fare da una a massimo otto ore di lavoro, perché noi abbiamo un contratto a 40 ore a settimana, cioè abbiamo dovuto affrontare tutte tematiche di questo tipo. Sono quasi certa che sono state definite delle linee guida su come lavorare da casa.

Durante il periodo di pandemia, avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto? Avete fatto ricorso alla formazione online?

No. Questo no, abbiamo continuato la formazione. Noi facciamo un piano formativo annuale, viene approvato all'inizio dell'anno e ogni tre mesi viene aggiornato, quindi con l'espressione dei fabbisogni da parte di ogni direttore e ogni responsabile di area. Nel primo anno 2020-2021 la formazione si è ridotta drasticamente. Noi facciamo migliaia di ore all'anno di formazione, visto la tipologia di attività che eroghiamo, che quindi necessità di continui aggiornamenti. Direi in entrambe le modalità, ma chiaramente la formazione in presenza si è azzerata. Abbiamo attivato dei corsi online di formazione sull'utilizzo degli strumenti, e quindi, banalmente, dalle video conferenze, piattaforme, abbiamo dovuto scegliere quale piattaforma utilizzare, quale proporre ai nostri clienti. È chiaro che anche qui noi abbiamo avuto un incremento del business, ad esempio, perché abbiamo dovuto dotare tutti i nostri clienti di sistemi di video conferenze, abbiamo dotato sale riunioni di video conferenze, andando a individuare, via via che il mercato produceva soluzioni più innovative, la soluzione migliore per le esigenze del cliente o per la nostra esigenza. Abbiamo

imparato. I primi tempi è stato un delirio, perché anche solo piattaforme... tutto quello che c'era disponibile, Teams, Zoom, di tutto di più, poi in realtà noi siamo una società che fa quello di mestiere, quindi abbiamo detto, *“no, un attimo: scouting, investiamo su questa tecnologia, proponiamo questo perché ci da queste performances, ci dà sicurezza”*, ma noi formazione sullo smart working, per insegnare ai dipendenti come lavorare in smart working non ne abbiamo fatta. Appena è stato possibile abbiamo ripreso. Appena anche gli enti formatori hanno messo a disposizione i corsi eh, abbiamo ricominciato. E' chiaro che abbiamo apprezzato il fatto di poterli fare online. È molto più semplice, anche perché raggiungi un maggior numero di dipendenti, fatti online, poi ha anche delle criticità, ma, è chiaro, adesso abbiamo ripreso, laddove gli enti formatori, o l'università, o chi organizza questi corsi, decide di farli in presenza, abbiamo ripreso a mandare i dipendenti in presenza, però come per lavorare. Un corso specifico dove ti insegno a lavorare in smart working, con un decalogo, questo non l'abbiamo fatto. Abbiamo continuato a fare i corsi che ci servivano in ambito normativo, aggiornamenti, nuovo codice degli appalti pubblici, che è in vigore effettivamente dal primo di luglio, abbiamo organizzato un corso di formazione per i RUP interni della società ma anche per quelli dei clienti.

Abbiamo fatto in modalità ibrida: tutti quelli che potevano venire qua, 70 posti a sedere, presso la nostra sede, gli altri si potevano collegare via Zoom. E quindi anche noi ad esempio non abbiamo mai fermato niente. Noi siamo centralina di committenza regionale, quindi abbiamo portato immediatamente l'apertura delle buste, quindi abbiamo gestito le gare, tutto da remoto. Noi per due anni abbiamo fatto le gare, due anni e mezzo, gare da remoto, non ne abbiamo fatta saltare una. Per cui, anche lì, siamo corsi ai ripari immediatamente, essendo la tipologia di società che siamo ci ha aiutato tanto. Grosse criticità non ne abbiamo incontrate, quindi non è stato neanche necessario, ecco, direi, insegnare ai dipendenti a lavorare in smart working.

Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs.

Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati?

Noi siamo obbligati a fare selezioni pubbliche. Noi non possiamo. Noi non siamo più una società che può assumere dipendenti con quella forma. Sul nostro sito c'è un “lavora con noi”, ma dove noi andiamo a pubblicare le selezioni. Quindi noi dobbiamo assumere tramite un'altra procedura, a cui siamo obbligati dalla norma.

E lei invece ha avuto modo di usare personalmente queste piattaforme o di farvi ricorso per la formazione dei lavoratori?

Ma, MOOCs cosa significa? Che riguardano argomenti particolari?

[l'intervistatore spiega]

Allora io ho fatto durante la pandemia, ho fatto il MAP, da Bocconi, questo Management per l'Amministrazione Pubblica, che Bocconi ha erogato in modalità ibrida, nel senso che, doveva partire tutto in presenza, l'hanno riconvertito. L'hanno cambiato, infatti doveva durar sei mesi, è durato un anno e mezzo, perché hanno dovuto rivedere continuamente, a seconda che il governo lasciasse, aprisse, chiudesse, eccetera, eh si sono adeguati molto velocemente, loro da questo punto di vista sono bravissimi, quindi l'abbiamo fatto poi in presenza, in modalità ibrida, online, con lezioni online direttamente gestite dal docente in sede, dal campus di Bocconi, e seguito quindi in maniera diretta piuttosto che lezioni registrate e poi messe a disposizione su una piattaforma, che quindi potevamo andare ad ascoltarcele quando volevamo.

Noi abbiamo organizzato quest'anno, quindi ormai a pandemia direi più o meno finita, però, in realtà, 31 marzo, abbiamo iniziato prima, abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento anche soltanto di word,

excel, eccetera, esclusivamente erogato in modalità online per tutti quelli che avevano aderito.

E quale è il suo giudizio su questi corsi?

Se il docente è adeguato, molto bene. Se il docente non è così performante, direi inefficaci.

I vostri corsi sono stati efficaci?

Di nuovo, sono stati utili ma... con alcuni docenti che non erano all'altezza della situazione, è stato un po' una perdita di tempo. Come dico, se il docente è inefficace, nel senso che o non conosce sufficientemente la materia, soprattutto se è molto tecnica, o non è un grande oratore perché ha delle difficoltà, fatti online è devastante. Fatti in presenza è molto meglio, perché un insegnante, dove non hai capito chiedi spiegazioni, magari c'è questo confronto, c'è questa dialettica. Fatto online è complicato. Noi abbiamo fatto tutto un corso di miglioramento per la classe dirigente, l'abbiamo fatto qua, l'abbiamo fatto da qua con una psicologa del lavoro, è venuta qua in presenza. L'avevamo iniziato, anche lì, doveva durare un anno, e chiaramente è durato due anni, due anni e mezzo, perché poi veniva interrotto e non potevamo vederci, ma l'abbiamo fatto tutto in presenza.

Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede?

Che futuro per lo smart working nella sua impresa?

Ma, io credo che bisognerà essere così lungimiranti da utilizzarlo laddove possibile ma mantenendo un equilibrio tra la qualità del lavoro e la qualità della vita personale, che però è diversa da ognuno di noi. Siamo un'azienda che fa tante cose, tante cose diverse, ci sono degli ambiti in cui potrà essere utilizzato, ci sono degli ambiti in cui non potrà essere utilizzato, e quindi dovremo maturare questa capacità di applicarlo, utilizzarlo laddove possibile, laddove fa bene all'azienda e fa bene al lavoratore, perché dobbiamo mantenere quest'equilibrio. Se rimarremo in questa sede, cioè ci sono anche delle caratteristiche che esulano dal personale o dal lavoro. Uno per tutti, il cambiamento climatico, mi vien da dire: noi siamo in questa sede che ha un microclima complesso, perché è esposta sui quattro versanti, quindi abbiamo un Nord Sud Est e Ovest, quindi che hanno esigenze e sono irraggiati in maniera diversa. Se c'è l'aria condizionata si lavora bene anche qua, da noi, che siamo esposti a Sud-Ovest, quindi siamo quelli messo peggio, ma abbiamo avuto la settimana scorsa tre giorni in cui l'aria condizionata non ha funzionato, al terzo giorno abbiamo detto *“basta, se è così, il pomeriggio andiamo tutti a casa, a lavorar da casa, perché qua non si respira”*, cioè c'era una temperatura allucinante. Le nostre case, qui in montagna, non sono condizionate, quindi, se le temperature dovessero continuare ad aumentare, si sta meglio in ufficio che a casa, quindi io vengo qua perché qua c'è l'aria condizionata, io a casa mia ho 28 gradi, 30 gradi non ragiono più, quindi vado in ufficio. Quindi, secondo me, 2028... gli elementi che potranno influenzare, caratterizzare, la vita della nostra azienda, ma del nostro personale, di noi stessi, saranno... Ci daranno e ci suggeriranno di utilizzarlo, credo di sì! E c'è anche una volontà di lavorare insieme. Ci sono aziende che fanno altro, noi ad esempio abbiamo un nostro broker, il nostro broker che è a Torino, ma loro lavorano da sempre da casa quattro giorni a settimana: multinazionale americana, questa è una policy aziendale. Hanno ridotto tutta la parte legata al building, hanno le postazioni smart working, cioè, tu ti prenoti la postazione per andare in ufficio, perché vieni assunto e nel momento in cui tu vieni assunto ti viene già detto che tu lavorerai da casa: quella è una politica aziendale. Si occupano di assicurazioni, brokeraggio. Ovviamente lo puoi fare così, è strutturato così: tu nasci, vieni assunto e sai già che lavorerai da casa. Al momento per noi questa non è stata un'esigenza. Poi, può anche darsi che lo spazio, se dovessimo rimanere in questa sede, lo spazio fisico è limitato, dovessimo duplicare, raddoppiare il numero di dipendenti, chiaramente, e qua non ci stiamo tutti, magari anche noi immagineremmo uno smart working a rotazione, ma proprio perché gli spazi fisici non ci bastano

più. Quindi sono tante le variabili da immaginare nell'evoluzione di questa società da qui al 2028. Io credo che rimarrà lo smart work. Lo utilizzeremo, come c'è scritto, per esigenze personali e dell'azienda. C'è sempre molta attenzione a questo equilibrio, perché io posso anche dirti *“a me non interessa farlo, io preferisco lavorare da qua perché, appunto, da casa mi sento isolata, comunico peggio, la dotazione, la mia attrezzatura personale, non è all'altezza, non è performante, preferisco venire in ufficio”*, però magari c'è un periodo della tua vita in cui in realtà hai bisogno di lavorare da casa, perché... perché ti sei rotto un piede e hai un ruolo tale per cui... eh, non stai in mutua tre mesi. Dici *“senti, io mi son fatta i miei 15 giorni però c'ho ancora il gesso, sai che c'è, io riprenderei a lavorare, chiaramente, io rientro in servizio, non riesco a guidare, non mi faccio portare da mio marito tutti i giorni avanti e indietro, mi fate lavorar da casa?”*. Io lavoro, mando avanti, magari ho un progetto, ho una deadline che è imminente, di nuovo, è chiaro che nelle grandi organizzazioni va regolamentato, cioè bisogna definire delle regole. Noi siamo quella via di mezzo dove forse possiamo ancora pensare di gestirlo un po' ad personam.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 26/07/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: ICT

Dimensione dell'azienda: Grande Impresa

Area: Montana

Che ruolo svolge all'interno dell'impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo?

Ricopro due ruoli: il primo, per il quale probabilmente sono intervistata in questo momento è responsabile delle risorse umane e della formazione per l'azienda [nome azienda], e ricopro questo ruolo dal 2006.

La sua impresa come ha affrontato il periodo pandemico? Avete dovuto sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e/o di introduzione dello smart work? Ha osservato una differenza nelle modalità di lavoro tra il prima, il durante e il dopo la pandemia?

Prima della pandemia non avevamo nessuna forma di lavoro da remoto, piuttosto che di smart working. Non applicavamo questo tipo di modalità di lavoro. Eh in pandemia, nel giro di una settimana abbiamo dovuto mettere buona parte dell'azienda in smart working, quindi ci siamo trovati di punto in bianco a dover applicare, affrontare questo tipo di realtà e, arrivati alla fine della pandemia, abbiamo aspettato quelli che erano un po' i dettami normativi post stato di emergenza, ma lo stato di emergenza continuava a essere prorogato, quindi abbiamo iniziato a strutturarci al nostro interno per avviare quello che era il post pandemia, approfittando comunque dell'esperienza molto positiva in periodo pandemico, dandoci delle regole. Abbiamo siglato un accordo sindacale e ormai lo smart working è una realtà in [nome azienda]. Quindi è diventato strutturale, non nelle modalità da pandemia, ma comunque è una forma di lavoro applicata in azienda, non al 100% ovviamente. C'è un prima e c'è un dopo. C'è un prima, c'è un durante pandemia e c'è un dopo pandemia, sì.

Fate ricorso allo smart working? Può raccontarci in breve come è stata introdotta questa modalità di lavoro in azienda? Che criteri sono stati adottati?

Dopo la pandemia, intendiamo?

Sì

Riferiamo sempre dopo la pandemia, allora, il criterio fondamentale è il tipo di attività che svolge il lavoratore, quindi, il primo on/off verso la modalità di lavoro in smart working è dettato esclusivamente dal tipo di attività, che o è smartabile o non è smartabile. Seconda considerazione, il momento storico delle attività della risorsa che chiede lo smart working, perché può capitare che sia un responsabile di progetto. Il responsabile di progetto ricade tra le figure professionali che possono avere lo smart working come forma di lavoro, però magari in quel momento la persona è coinvolta su dei progetti talmente strategici che richiedono contatti continui, riunioni continue, e quindi la valutazione può essere di non concedere lo smart working proprio per quello specifico momento. Perché in quello specifico momento, nonostante la figura professionale sia smartabile, è opportuno che ci sia la presenza, che si venga a lavorare in presenza. Quindi, il criterio fondamentale, è fondamentalmente questo. Rispetto alla modalità di applicazione, di norma concediamo un massimo di due giornate alla settimana, per un totale di, vado a memoria (mormora), 95 giornate di lavoro, che non possono essere frazionate, quindi per noi lo smart working non può essere tutte le mattine e i pomeriggi in presenza, questo anche per una scelta di carattere ecologico, nel senso che venire comunque in ufficio vorrebbe dire spostarsi. Lo smart working, in qualche modo, è finalizzato anche

a un risparmio di costi di viaggio, piuttosto che anche di attenzione all'ambiente. Noi abbiamo tre tipologie di smart working... vado a ruota libera?

Certo!

Ok, il classico smart working strutturato, quindi, come le ho detto, massimo due giornate alla settimana, con una programmazione che viene seguita dai responsabili, quindi per ogni area aziendale, laddove le figure professionali possono essere smartabili. Viene organizzata appunto una programmazione, e quindi questo lo chiamiamo proprio smart working strutturato. Oppure one-shot, per cui la persona non fa richiesta di smart working strutturato., Ricopre una figura professionale che è smartabile, ma per n motivi non ha chiesto lo smart working strutturato, quindi fa zero giorni a settimana di smart working: capita una qualsiasi emergenza, una qualsiasi problematica, di carattere familiare, di salute, o altro, allora possiamo concedere, su richiesta del lavoratore, lo smart working one-shot, quindi strettamente legato a quel momento lì. Oppure, possono capitare delle situazioni particolari, contingenti, legate prevalentemente a problemi di salute per cui lo smart working può essere concesso anche in modo continuativo, ok? Quindi non più le due giornate ma anche tutta la settimana in smart working, quindi uno smart working al 100%. Sono casi davvero... in azienda ne conto meno di... cinque! E davvero sono legati a situazioni prevalentemente di carattere fisico e sanitario, magari possono anche essere legate a prescrizioni del medico competente dell'azienda, ok? Quindi abbiamo queste tre modalità di smart working e l'iter autorizzativo prevede che il lavoratore faccia la richiesta, la porti alla Direzione Risorse Umane, Risorse Umane chiede un parere ai responsabili diretti della persona, posto un primo controllo rispetto alla figura professionale e quant'altro, ma ormai son le stesse persone che a seconda della situazione, può essere concesso in modo strutturato, oppure one-shot, dipende un po' dalla situazione.

[Nome azienda] al momento ha 200... intorno al... poco più di 250 dipendenti. Diciamo che abbiamo indicativamente tra le 80 e le 90 risorse in smart working, su più di 250, una buona percentuale, sì. Poi ovviamente non sono tutti sempre in smart working, quindi hanno i due giorni. Per cui, fatto 100 il tempo lavoro, siamo intorno al 30%. Il 30% del tempo lavoro viene svolto in modalità... smart.

Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali?

No. Avevamo già modalità di lavoro in digitale, cartelle di rete condivise con tutta la documentazione. Non abbiamo dovuto digitalizzare ulteriormente.

Noi siamo certificati ISO... la certificazione, adesso ho una sovrapposizione di date, però la certificazione 27001 sulla sicurezza dati non ricordo se è arrivata poco prima della pandemia o dopo, forse poco dopo, in ogni caso le nostre modalità di lavoro prevedono tutto in digitale, per cui al di là del quaderno di appunti o l'agenda, che qualcuno ha ancora cartacea, però direi che tutta la documentazione, tutto quanto è in digitale attraverso cartelle condivise, per cui con dei VPN riuscivamo tranquillamente ad accedere alla postazione di lavoro qua in [nome azienda], da casa.

Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia e/o dopo la pandemia? Se sì, in che modo?

Assolutamente sì. Sì, l'abbiamo fatto! Abbiamo dovuto di punto in bianco prender le misure di un nuovo ambiente di lavoro, e chi più chi meno, si è attrezzato. Sicuramente ci siamo dotati di un sistema di comunicazione virtuale, quindi abbiamo adottato Zoom, abbiamo iniziato a fare riunioni, darci diciamo un po'... è stato un po'... impostato sul buon senso da parte di tutti i responsabili, quindi ognuno si è attrezzato con i propri collaboratori a forme di comunicazione, di coordinamento, che permettessero comunque di mantenere il controllo dell'andamento lavorativo. Qualcuno ne ha anche molto beneficiato, perché noi qua, ad esempio, in alcuni ambiti abbiamo proprio degli open

space, e quindi i programmatori, ad esempio, trovarsi a casa loro nel silenzio a lavorare erano molto più concentrati. Almeno così a detta loro.

Abbiamo fatto due survey durante la pandemia per valutare l'applicazione dello smart working e da un primo entusiasmo verso la modalità, nella seconda survey, dopo alcuni mesi, adesso io non ricordo esattamente, hanno iniziato a venire fuori anche un po' gli aspetti più critici, no? Rispetto alla forma, non più l'innamoramento del primo momento, ma una forma di compensazione anche delle cose un po' meno positive, ecco. È stata comunque ben accolta, e anzi, le due settimane, le due giornate a settimana sono sempre poche, troppo poco per qualcuno. Magari arriverà dopo questa, domanda.

Con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi?

Allora, io non ho visibilità completa di cosa facevano tutti i vari responsabili. Sicuramente c'è stato un forte pressing sull'aver a disposizione delle stanze Zoom, quindi suppongo che una modalità utilizzata fosse questa, nonché quotidiani contatti anche via mail piuttosto che via telefono, perché comunque la postazione di lavoro a casa era esattamente come quella in azienda, quindi con i sistemi di comunicazione che utilizzavamo in azienda, per cui avevamo già per il sistema di messaggistica, piuttosto che le email che vengono utilizzate. Quindi, posso supporre io come responsabile, ogni giorno facevo dei momenti via Zoom, di coordinamento, di smistamento delle attività. Se erano attività di lavoro che prevedevano più persone, sicuramente la riunione su sistema, altrimenti, mail e quant'altro, insomma.

Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?

Diciamo che questo si accompagna anche un po' a quello che stavamo vivendo a livello complessivo, nel senso che, al di là della forma di lavoro che è stata totalmente spostata sullo stare a casa, eravamo tutti obbligati a stare a casa in quel momento. Quindi è difficile scindere. Era una necessità imposta. Non saprei tanto come rispondere a questa domanda. Davvero come conseguenze... Lo smart work è stato molto apprezzato, perché i primi giorni siamo stati un po' spaesati, la direzione aziendale è sempre stata un po' contraria allo smart working, all'applicazione dello smart working, per cui noi responsabili abbiamo fatto molto pressing sulla direzione aziendale, perché non era assolutamente sostenibile far venire i nostri lavoratori in azienda, prima ancora che decidessero di chiudere. Noi eravamo tra le aziende che potevano comunque, dovevano tenere aperto, quindi noi abbiamo continuato a lavorare sempre, abbiamo fatto uso della cassa integrazione solo per veramente pochissime ore, l'abbiamo utilizzata a rotazione in azienda, però davvero ha toccato il minimo, il minimo. È stata una naturale evoluzione di quello che stavamo vivendo, mi sento di dire.

L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata/diminuita?

Allora, è una percezione quella che ho, perché noi non stiamo misurando, o meglio, noi siamo nel primo ciclo annuale dell'applicazione dello smart working post pandemia, quindi strutturato, abbiamo assegnato alle persone che sono in smart working degli obiettivi, e io devo dire che in azienda non ho avuto nessuna criticità da questo punto di vista. Non è arrivata a me nessuna criticità. I responsabili sono prevalentemente, per la maggior parte, soddisfatti della modalità e non hanno rilevato un calo di efficienza. Però bisogna dire che le persone che sono impegnate su progetti altamente strategici, verso i clienti e quant'altro, a loro è stato detto di no allo smart working. Digerito un po' male dalle alcune risorse, poi accettato, compreso il momento anche un po' storico per cui c'è un, come dire, una latente ehm... non mi viene il termine. In ogni caso, il responsabile, quando c'è non si fida totalmente della modalità di smart working, se quando c'è quel progetto così strategico non concede lo smart working o sospende lo smart working per quella risorsa, per cui però devo dire che non è mai stato rilevato un caso in cui ho dovuto chiamare le persone per stimolare maggiore efficienza o maggiore efficacia. Ad esempio noi concediamo lo smart working, che però non è smart working, è

lavoro remotizzato. Insomma, a degli ambiti lavorativi che lavorano su contact center, noi eroghiamo CUP telefonico, siamo noi il [informazioni specifiche dell'azienda] valdostano, facciamo noi il servizio di centralino per [azienda partner] e quant'altro, alcune aree di questo genere. Ad alcune persone è stato concesso lo smart working e non abbiamo avuto cali nelle reportistiche anche che siamo tenuti a dare ai clienti, noi facciamo vedere il livello di risposta, le chiamate perse, le chiamate abbandonate, piuttosto che il tempo di attesa da parte dell'utente prima di ricevere una risposta. No, forse abbiamo avuto anche un miglioramento! A dire dei responsabili delle aree più produttive, quindi programmatori e quant'altro, è una forma di lavoro che secondo loro non inficia assolutamente l'efficacia. Che la migliori, magari qualcuno pensa di sì, io però non ho dati perché non abbiamo misurato.

E avete in programma di farlo?

No, sarebbe bello mettere in piedi un sistema di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dello smart working. Dovremmo farci aiutare a metterlo in piedi, perché abbiamo davvero... eh, noi non... è vero che siamo una società informatica, però facciamo veramente tante cose diverse, e quindi va un po' calato, per essere anche... comunque... sostenibile e credibile, no?

Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?

Meno facile, secondo me... se non ci si dota di un sistema di gestione, di coordinamento, di messa in comune di tutte le varie attività eccetera credo sia più difficile. Cioè, allora, io le persone del contact center, che magari sono in smart working, vedo le chiamate, ho un sistema che mi rileva quello che stanno facendo, ma se io avessi il mio ufficio risorse umane in cui a turno le persone vanno in smart working, al di là dell'assegnare le attività e dare una scadenza, l'unico modo è quello, ma nel mentre io non so come stanno lavorando. A meno che non me lo dicano, ecco. Credo che sia un po' più difficile anche se, secondo il mio parere, ma non solo, e noi stiamo lavorando molto su questo aspetto, sulle capacità e le competenze di coordinamento stiamo investendo tanto, perché non è detto che come controllavano prima dello smart working fosse così efficace. Alcune volte ci dicevamo, sì, "*non riescono a controllare*", no?, "*ma perché quali controllano?*", posto che è brutto il termine, controllare e quindi ci dicevamo "*ma, le riunioni che dovrebbero fare, di coordinamento, ma alla fine le fanno qua, quando son tutti in presenza?*". Perché non era sempre così, stiamo lavorando molto sul ruolo della leadership in azienda. Sul far capire e in qualche modo far proprio il ruolo non solo di responsabile tecnico ma anche di manager che gestisce le risorse. Non è proprio così immediato in quest'azienda. Stiamo crescendo molto, stiamo investendo moltissimo in formazione, in percorsi manageriali sulla leadership, sul ruolo e sicuramente la pandemia ha anche sensibilizzato molto rispetto a questo.

Qual è stato l'impatto sulle performance aziendali? Ci sono stati impatti su particolari aree aziendali?

Sempre a livello di percezioni, rimaniamo, per forza di cose. I responsabili rilevano che lavorare in smart working, alcune volte, permetta di raggiungere prima certi obiettivi e scadenze.

Sono stati implementati sistemi di cyber security? Se sì, quali?

Sì. Allora... non so nel dettaglio. Sicuramente è stato fatto un grossissimo passo avanti, so che la modalità anche solo di assegnazione delle VPN ad un certo punto è totalmente cambiata, perché in periodo, ora non so andare nel tecnico, nel periodo pandemico in fretta e furia sono state attivate VPN in modo tale da mettere tutti in condizioni di poter lavorare da casa. Ad un certo punto certe modalità sono completamente cambiate, quando il boom è stato superato, scollinato, in un momento più di

tranquillità, so che a livello tecnico si è deciso di fare in modo diverso e di mettere ordine a tutta una serie di questioni. Sono stati fatte delle modifiche tecniche, però non so a livello proprio di cyber security, piuttosto che di gestione della sicurezza, quindi sì.

E recentemente vi è capitato di subire qualche forma di cyber attacco o minaccia informatica?

No. Che io sappia no, no no. O comunque, se ci sono stati, non hanno sortito effetti, perché con i responsabili della cybersicurezza, l'altro giorno... tempo fa mi diceva *“tutti i giorni siamo soggetti a attacchi”*, non hanno comportato danni o comunque sono stati contenuti. Sicuramente, non so quanto sia legato a tutto questo, però, abbiamo deciso di intraprendere, come azienda, un percorso di formazione di tutto il personale in ambito cybersicurezza. Questo per aumentare la consapevolezza di ogni dipendente su eventuali attacchi, perché poi alla fine, l'anello debole sta nel comportamento umano, ok? Quindi abbiamo investito su un percorso triennale, tutta l'azienda è chiamata mensilmente ad avere delle pillole di formazione in ambito cybersicurezza e sono assolutamente molto molto efficaci, accompagnate da mail di phishing che mandiamo per capire il grado di risposta, se migliora o meno, da parte dei dipendenti. Sì, è proprio all'interno del pacchetto formativo, nel senso che abbiamo proprio iniziato con mail mandate per capire lo stato di salute e di consapevolezza dei nostri dipendenti. E ne sono usciti molto male i nostri informatici. Sono stati quelli che hanno risposto, hanno cliccato sui link, hanno... Invece, figure meno informatiche, sono state molto più attente. È curiosa questa cosa, comunque sono usciti abbastanza con le gambe rotte, e adesso la formazione è tarata in funzione anche proprio del livello di risposta dell'azienda.

Sono stati implementati sistemi di digital compliance?

No.

Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working?

Beh, il ritorno di benessere da parte dei dipendenti, per cui anche le organizzazioni sindacali si sono fatte un po' portavoce di questo. Ritorno di benessere, sì! Una migliore possibilità di conciliare anche i tempi della vita personale con quella professionale.

E quali le criticità?

Criticità è quando... mmm... sto cercando di pensare a quali problematiche possiamo aver avuto... la criticità... Se noi abbiamo messo il focus all'attività, no?, quindi anche la scelta di dare lo smart working o meno in funzione dell'attività. La criticità è che molto spesso lo smart working risulta essere un diritto acquisito e quindi passa davanti a quelle che sono esigenze lavorative, che magari... Cioè, non ha senso che io impieghi mezz'ora per riuscire a organizzare una riunione perché ho uno in smart working, l'altro è in una riunione che deve essere fatta magari alla presenza di clienti e quant'altro, per cui è importante che le persone siano qua, e da parte del dipendente non sempre è ben accolto questo cambiamento. Però devo dire che c'è sempre molta disponibilità. Grandi criticità, io devo dire, una volta che abbiamo confinato bene e perimetrato qual è l'ambito di applicazione dello smart working, e le persone hanno magari di fronte a una richiesta rifiutata da parte del responsabile, una spiegazione... io grandi criticità non ne ho gestite. Io con dipendenti che son venuti a chiedere... non ne abbiamo. Poi c'è chi magari, a fronte di situazioni personali, vorrebbe estendere questa forma di lavoro, per riuscire a stare magari con i figli, gestirsi i figli, in particolare d'estate, così, però non sempre l'attività lo permette. Poi, avendo avuto un accordo sindacale di un certo tipo, cerchiamo di rimanere un po' sempre all'interno. Di non essere troppo discrezionali, a te do cinque giorni, all'altro ne do due, perché nei gruppi di lavoro ovviamente mi crea non pochi problemi, quindi... questo.

Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?

Facile. Sì. È stato difficile per la mia funzione, nel senso che è stato difficile arginarlo, capire come applicarlo, dare delle regole o comunque... più che delle regole, degli ambiti che si potessero applicare anche a diverse attività lavorative, con diverse finalità. È stato difficile forse progettarlo, pensarlo, metterlo per iscritto, contemplando tutte le diversità dell'azienda. Una volta fatto, confrontati con i sindacati, poi io mi sono confrontata con tutti i responsabili, abbiamo provato a capire come, sulla base dell'esperienza pandemica... Questo accordo è nato così, nel senso che io mi sono chiamata tutti i responsabili, alcuni lavoratori, per raccogliere idee. Ho raccolto tutte le idee, poi ho cercato di capire quale era la forma da portare sul tavolo sindacale. È stato assolutamente ben accolto. Quindi la difficoltà è stata nella progettazione della strutturazione di questa forma, ok? Renderla strutturale e non più emergenziale. Una volta fatto questo, gestite le problematiche, fatte anche le riunioni di comunicazione con i responsabili, spiegato quando è one-shot, quando è strutturale, come fare, come non fare, eh... le cose vanno, stanno andando, e bene. Ci siamo dati le regole, ormai è diventata una delle attività ricorrenti con anche un sistema di monitoraggio, di reportistica verso la direzione, eccetera. È stato difficile pensare a tutto quanto, ma una volta fatto, fa parte però della mia funzione questo tipo di attività.

Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per l'organizzazione dello spazio di lavoro in ambiente domestico in termini di requisiti (luce, protezione dal rumore, seduta, ergonomia, collocazione dello schermo, ecc.) o avete notato la necessità di dotarvene?

Sì. Abbiamo dato dei requisiti della sicurezza, sì. Avevamo sul sito intranet tutto quello che erano le norme di sicurezza, tutto quanto, le buone prassi.

Avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto?

A livello tecnico sì. Abbiamo aperto nella intranet aziendale una sezione dedicata proprio a questo con tutte le istruzioni operative di come procedere, per la gestione della propria postazione di lavoro e quant'altro, proprio per contenere quelle che possono essere le mille richieste che vanno sui tecnici, che peraltro erano impegnati a mettere in smart working la [nome cliente] valdostana. Abbiamo accompagnato i dipendenti nella configurazione della propria postazione a domicilio.

Avete fatto ricorso alla formazione online? Se lo avete fatto, come siete venuti a conoscenza dell'esistenza di questi strumenti?

In generale? Non potendo più fare formazione in aula, abbiamo fatto tantissima formazione online. C'è stato un fiorire di offerta formativa di webinar e quant'altro. Assolutamente sì. Assolutamente sì.

Vi ha fatti risparmiare? Ed il personale partecipava?

Dipende. Molto spesso i dipendenti stessi, i responsabili... comunque, ovviamente, il piano formativo dell'anno 2020 ha subito un crollo, anche perché molte proposte online erano anche gratuite, quindi comunque non abbiamo più avuto spese di trasferta, legate alla formazione, eccetera. Quindi c'è stata una contrazione importante, però abbiamo continuato a fare formazione. Non sicuramente con i numeri di ore degli anni precedenti, però... Erano i responsabili che ci davano l'ok su eventuali proposte formative.

Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs.

Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati?

Ha avuto modo di usare personalmente queste piattaforme o di farvi ricorso per la formazione dei lavoratori?

No. No, devo dir la verità. Adesso sto facendo una selezione per responsabili di progetto e analisti funzionali, ma no.

E se si presentasse un candidato che tra i propri titoli ha anche un corso svolto o un diploma ottenuto on-line, come lo valuterebbe?

Non può che essere assolutamente interessante. Vuol dire che la persona si è attivata. Comunque crede nella propria formazione, quindi si è industriata per... assolutamente!

Voi quale piattaforma avete utilizzato per la vostra formazione interna, on-line?

Abbiamo usato DEMI. C'era tra quelle citate? La stiamo tuttora utilizzando, per i nostri dipendenti.

Ritiene utili questi strumenti e queste modalità di formazione?

Allora, noi stiamo raccogliendo anche delle valutazioni da parte dei responsabili e di chi ne fruisce, abbastanza. Insomma, poi, molto mirate. Facciamo molta attenzione, eccetera, noi abbiamo fatto un grosso investimento nell'ultimo anno in risorse neo, molto junior, che stiamo formando e quindi sono un ottimo investimento questi corsi base. Poi vanno accompagnati... le persone, non vanno abbandonate davanti alla piattaforma, ma... assolutamente sì, sì.

Dopo la fase emergenziale della pandemia, avete assunto nuovi dipendenti alla loro prima esperienza di lavoro?

Sì sì. Assolutamente! Abbiamo assunto l'anno scorso dei ragazzi intorno a gennaio-febbraio, che hanno conseguito il diploma a luglio, luglio 2022.

E li inserite fin da subito con accesso al lavoro da remoto?

No. Allora... per chi è neoassunto i primi mesi non concediamo lo smart working, perché comunque riteniamo che la persona debba vivere e respirare un po' dell'ambiente lavorativo, ok? Però, alcuni, col tempo, assolutamente. Sempre che l'attività sia smartabile e quant'altro, assolutamente sì, non c'è nessuna preclusione.

Vi è capitato che qualche nuovo candidato chiedesse esplicitamente lo smart work come condizione privilegiata per l'assunzione?

Al momento no, non è capitato. Era capitato pre-pandemia, perché era una persona che lavorava in un'azienda informatica e faceva uso di smart working, arrivava da lontano, e quindi aveva chiesto lo smart working ma in quel momento c'era una preclusione, una resistenza all'argomento, e devo dire che uno dei benefici della pandemia è stata quella di lasciarci un po' di smart working.

Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede?

Che futuro per lo smart working nella sua impresa?

Mi piacerebbe avere un sistema di misurazione dell'efficacia. Di misurazione dei livelli di produttività dell'azienda. Sfido chiunque a riuscire a metterlo in piedi, però se l'università mi può dare una mano, ben venga. [Ride] E mi piacerebbe che l'azienda, fosse cresciuta nelle proprie capacità manageriali, quindi nella gestione delle proprie risorse, a prescindere dalla modalità. Sicuramente gestire una persona in presenza non è come gestirla da remoto. Questa differenza non è stata così tanto percepita da parte dei nostri responsabili, per cui probabilmente già prima facevano riunioni

ogni tanto, comunicavano solo via mail, quindi gli strumenti fondamentalmente non son cambiati. In realtà, gestire una risorsa in presenza o online richiede proprio modalità differenti. Non abbiamo sentito l'esigenza di fare corsi di formazione per i responsabili su cosa cambia nella gestione, perché comunque in certi casi mancavano proprio l'ABC. Quindi, relativamente allo smart work, credo che possa essere anche potenziato, in termini di giornate da concedere, fare anche tre su cinque... però appunto prima ci dev'essere un'evidenza sulla produttività, sui livelli di produttività, e sul fatto che molti della nostra azienda... è votata all'innovazione! Molte idee vengono anche davanti a un caffè, anche parlando, anche in uno scambio assolutamente fortuito, quindi casuale, quindi queste situazioni potrebbero mancare, in modalità di lavoro smart working.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 02/08/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: Finanza

Dimensione dell'azienda: Piccola e Media Impresa (PMI)

Area: Montana

Che ruolo svolge all'interno dell'impresa?

Direttore Generale

Da quanto tempo ricopre questo ruolo?

Da 5 anni.

Ha avuto in precedenza esperienze di ristrutturazioni organizzative e/o legate allo smart working?

No. Nel senso che ho sempre lavorato in società in cui c'è stato un'evoluzione tecnologica, ma ho lavorato all'estero parecchio, quindi non so se questa informazione può essere più utile o meno. All'estero funzionano un po' diverse le cose.

La sua impresa come ha affrontato il periodo pandemico? Vi sentivate pronti dal punto di vista delle dotazioni tecnologiche?

Allora, innanzitutto, quando sono arrivato in questa azienda è stato avviato un processo secondo il quale tutte le risorse nel giro di un anno e mezzo erano in possesso ed in grado di operare con strumenti di lavoro a distanza già prima della pandemia.

Quando è arrivata la pandemia? In tre giorni, abbiamo assegnato le VPN che mancavano a riempire lo staff di 15 persone. Nel giro di tre giorni noi potevamo lavorare con il nostro desk dalle nostre case, praticando esattamente tutte le cose che facevamo in ufficio.

Quindi, offrendo ai clienti una continuità che loro stessi probabilmente non hanno avuto.

Quindi la risposta è: eravamo già preparati.

Fate ricorso allo smart working? Può raccontarci in breve come è stata introdotta questa modalità di lavoro in azienda? Che criteri sono stati adottati?

Diciamo che c'è stato uno sviluppo obbligatorio nel momento in cui è arrivato il Covid.

Poi quando il Covid è venuto meno, le misure restrittive di distanziamento e così via, è rimasta la possibilità che era offerta dall'azienda ai lavoratori in particolari situazioni.

E comunque in ambiti completamente pattuiti con l'azienda, ma anche molto, diciamo liberali, ecco, diciamo così.

Quindi, per venire incontro a qualcuno che aveva esigenze particolari, di situazioni di stanza, per migliorare il tempo, per efficientare il lavoro, lo smart work è rimasto nell'ossatura con un regolamento che abbiamo formalizzato tutto all'interno del regolamento personale rifatto il 2 giugno 2022 in cui abbiamo indicato i limiti della quota, abbiamo prodotto appunto limiti allo smart working che sono stati sistematizzati perché se non ricordo male le norme di legge sono poi evolute e si andava verso una chiusura a luglio 2022, quando l'abbiamo poi introdotto. Al momento appunto è formalizzato in questo regolamento.

A fronte dell'accordo ogni dipendente ha diritto fino ad un massimo del 50% del tempo di lavoro in smart work.

Avete dovuto digitalizzare la documentazione? Introdurre nuove soluzioni digitali?

No.

Diciamo che lo smart working ha dato un impulso a completare un processo che era già partito. Ne abbiamo incrementato l'uso ma era un processo che Covid o non Covid comunque avremmo percorso.

E questo si riflette anche nell'attività e nei prodotti che offriamo ai clienti.

Non solo smart working, inteso come strumento di lavoro o comunque situazione di lavoro, ma anche di informatizzazione, quello che abbiamo come obiettivo di eliminare la carta, eliminare dove possibile e nella misura in cui si sono d'accordo anche i nostri clienti, le distanze.

Avete dovuto riorganizzare il lavoro durante la pandemia e/o dopo la pandemia? Se sì, in che modo?

Solo alcuni dettagli.

Tipo i supporti informatici che sono stati utilizzati molto di più, ecco.

Noi avevamo già sistemi di video comunicazione.

E abbiamo anche chiaramente una ampia fiducia in un ambiente come il nostro, perché poi il lavoro lo vediamo se viene fatto o meno. Non occorre calcolarlo. Ma abbiamo anche il controllo delle presenze fatte sulla piattaforma. Definiscono anche il posto da cui uno si logga, per dire.

Con che modalità sono avvenuti i contatti fra superiori e dipendenti? E fra colleghi? È cambiato qualcosa dopo l'introduzione dello smart work?

Non credo che sia cambiato.

Ci sentivamo per telefono e facevamo video riunioni.

Io, banalmente da responsabile funzione, quando mi relazionavo con la responsabile funzione lo facevo via teams.

Ecco forse la cosa che si è incrementata tanto e l'utilizzo della chat di teams.

Prima della pandemia molto spesso se c'era bisogno di qualcosa, o c'era il telefono o ti alzavi e andavi nell'ufficio.

L'utilizzo più grosso che ha portato la pandemia è nella chat.

Oggi usiamo sia la chat che le videoconferenze.

Quali sono state le conseguenze del ricorso massiccio allo smart working?

Nel modo di lavorare chiaramente il fatto di essere obbligatoriamente sempre in un unico posto che è casa tua ti porta ad organizzarti.

Però su questo aspetto, io ho notato che c'è stata un'ottima partecipazione e sono convinto, insomma, che tutti si siano adeguati e che abbiano messo in atto tutti i sistemi di comunicazione a distanza.

L'efficienza e l'efficacia della produttività lavorativa è aumentata o diminuita?

Il feedback che ne abbiamo avuto in linea di massima è stato ovviamente un metodo di super emergenza è stato positivo.

Addirittura abbiamo assunto una risorsa il 1 Aprile, tre settimane dopo le chiusure e le abbiamo fatto formazione a turno. Dando documenti, ma anche tanto parlando e introducendolo delle cose riguardanti l'attività di lavoro, e così via.

Non posso dire che l'efficacia ed efficienza del lavoro sia diminuita e faccio fatica a quantificare anche il fatto che sia aumentata, perché poi effettivamente noi lo vediamo in termini di ricavo.

E non avevo mai fatto in realtà una statistica interna per capire quanto abbiamo fatto tutti gli accessi, tutte queste cose per capire se è migliorata o meno l'efficienza.

Diciamo che il 2021 è stato l'anno in cui l'azienda ha fatto il maggiore giro d'affari.

Nei casi di lavoro ibrido o da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività?

Non ci sono problemi per tracciare, perché poi ripeto, il lavoro è fatto di tante componenti che si riflettono in risultati anche quantitativi di cose e di attività svolte.

La nostra realtà è fatta di 15 persone dove ognuno è un pezzo di ingranaggio. Quindi tendenzialmente se uno fallisce te ne accorgi all'istante. E se invece non fa le cose viene subito ripreso. O si blocca la macchina o qualcuno lo fa al posto suo. Ma non abbiamo mai avuto episodi di questo genere.

Io devo dire di essere fortunato perché ho un team molto responsabile e quindi magari per carità, uno che lavora in smart working si prende un quarto d'ora per farsi un tè o cose di questo genere, ma alla fine la giornata la completa. Comunque, non perde il tempo per venire avanti e indietro dall'ufficio e così via. Quindi ci sono i pro e i contro.

Noi siamo una realtà diversa rispetto a quanto si sente dire in giro: su efficienza o non efficienza o efficacia, non efficacia della soluzione smart working... nelle grosse aziende dove ci sono tanti dipendenti, magari è più facile, tra virgolette, nascondersi e quindi sfuggire, utilizzando lo smart work. Come fossero ferie, perdonatemi il termine.

Purtroppo o per fortuna, essendo noi una macchina dove ogni singolo è essenziale, se ne viene meno uno ce ne accorgiamo tutti.

Meglio che uno lavori da casa, ma lavori. Anziché non riesca a lavorare bene in presenza, perché per chi ha problemi di mobilità, di casa, parenti, figli, genitori, di questo genere.

Siamo degli utilizzatori smart, dello smart working.

Qual è stato l'impatto sulle performance aziendali? Ci sono stati impatti su particolari aree aziendali?

Io non metterei tanto in connessione l'evento smartworking o no, ma un progetto di informatizzazione.

Che ha avuto evoluzioni diverse al giorno d'oggi. E io ritengo abbiamo un buon livello.

Per quanto riguarda il mio lavoro, perché io sono abbastanza, come si può dire, legato allo strumento informatico, vorrei avere tutto in un video o due. [indica lo schermo]

E fare le mie valutazioni, fare le mie delibere in quella situazione lì. Ecco, questo è cambiato, ma non tanto per lo smart working.

Forse direi che il nostro progetto è stato anche rallentato perché in quei mesi qualcosa avevamo già in progetto per migliorare l'informatizzazione. In realtà poi, a causa del sovraccarico generale degli strumenti e dei fornitori di questi strumenti, abbiamo rallentato.

Intendo dire: mettere in produzione degli strumenti, forse in tempi superiori e più lunghi rispetto a quelli che ci eravamo prefissi, proprio perché in quel periodo lì tutti quanti si sono fermati a guardare.

Noi eravamo già avanti, quindi avevamo sì problemi, ma tanti altri invece dovevano risolvere problemi elementari. Quindi questo fatto ha avuto un impatto sui nostri fornitori che hanno allungato i tempi per le consegne dei nostri prodotti.

Certi termini hanno allungato questo processo di digitalizzazione. Quello che secondo me (e lo dico da referente dei nostri fornitori) ha impattato di più oltre alla consegna, è il fatto che noi fossimo leggermente più avanti, quindi abbiamo dovuto lamentare perché i fornitori erano impegnati a curare gli altri.

C'è stato anche un problema di comunicazione. Mi spiego meglio: è vero che abbiamo fatto tante tante call, abbiamo continuato a interfacciarci con i fornitori, però alcune tematiche non si riescono nemmeno a gestire da remoto, soprattutto quando bisogna fare permutazioni di garanzia di un certo tipo. Le riunioni diciamo quasi che vengono svilite. Si perde efficacia nella riunione fatta in video call, piuttosto che fatta "de visu". Ma penso che sia abbastanza fisiologico: una riunione di tre ore

fatta in video call porta già dopo un'ora, ovviamente, l'attenzione dei partecipanti a calare e quindi anche i risultati della riunione ne risentono.

In presenza è diverso. Sei seduto intorno ad un tavolo. Uno fa una battuta, in un attimo cambia tutto. Ho notato che nel momento in cui poi abbiamo iniziato a riprendere l'operatività normale e abbiamo iniziato a richiamare in presenza i nostri fornitori e i risultati sono stati migliori rispetto al farlo via video call.

Direi che questa è una realtà in cui lo Smart working era già nel DNA. E sto parlando di evoluzione informatica. Forse questo è il giusto contesto nel quale noi ci poniamo perché effettivamente guardiamo a fare in modo che la macchina faccia di più e che quello che dobbiamo fare noi sia solo decidere, leggere e prendere decisioni sulla base di una rappresentazione che la macchina ti dà.

Sono stati implementati sistemi di cyber security? Se sì, quali?

Dal lato cyber, tendenzialmente, avendo già impostato un discorso di digitalizzazione, di smart working, di comunicazione a distanza, eravamo già nella sostanza preparati. Cioè: non eravamo all'età della pietra. Avevamo già fatto molto, fermo restando che si può sempre migliorare!

Quello che forse dal lato nostro ha dato più impulso a livello di cyber security è stato l'impatto della guerra. Del conflitto con i vari attacchi.

Durante la pandemia non abbiamo mai avuto quel tipo di problema.

Abbiamo dovuto alzare molto di più l'attenzione durante l'evoluzione del conflitto ucraino, che non durante la pandemia.

Sono stati implementati sistemi di digital compliance?

Direi di no. Perché siamo partiti con compilativi evoluti che avevano già questa configurazione. Avevamo già implementato un sistema sia fisico che attraverso APP che attraverso computer. Quindi tutti questi ragionamenti erano stati fatti.

Peraltro credo pochi mesi prima della pandemia, perché se non ricordo male l'abbiamo rilasciato a novembre 2019. Lo stavamo affinando quando c'è stato il Covid, però eravamo già partiti.

Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working?

Direi e ha dato una mano a quella parte dello staff che forse era il più avvezzo ad usare la carta.

Da quel momento tutti hanno dovuto fare determinate cose usando meno carta.

Sintesi estrema, però ci ha dato una mano.

Avere dei processi interni che si basassero su supporti informatici.

E quali le criticità?

Nelle riunioni on-line, soprattutto quelle lunghe credo che fosse più difficile tenere l'attenzione per lunghi periodi a video piuttosto che tenerla nelle riunioni in presenza.

Confrontando durante la pandemia, con il dopo fatto in presenza, diciamo così, la vitalità della discussione era di molto maggiore in presenza.

Nel complesso, per l'azienda adattarsi allo smart working è stato facile o difficile?

Facile

Avete fornito ai lavoratori in smart working delle linee guida per l'organizzazione dello spazio di lavoro in ambiente domestico in termini di requisiti (luce, protezione dal rumore, seduta, ergonomia, collocazione dello schermo, ecc.) o avete notato la necessità di dotarvene?

Direi che ci siamo adeguati, ma abbiamo dato anche delle linee guida.

A livello di linee guida abbiamo redatto un documento che è stato distribuito a tutti i lavoratori. Poi man mano è stato aggiornato. Seguendo degli standard, ne abbiamo fatto uno tutto nostro.

Avete pensato di supportare i lavoratori con della formazione aggiuntiva per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto? Avete fatto ricorso alla formazione online? Se lo avete fatto, come siete venuti a conoscenza dell'esistenza di questi strumenti?

Poca roba. Direi di no.

Giusto per qualche applicativo nuovo che è arrivato in quel periodo.

Siamo stati tra i primi a usare Teams, che non è comunque per me il miglior sistema.

Abbiamo fatto formazione ma perché avevamo già un progetto di digitalizzazione già avviato. Ed era “digerito”, come dire...

Non credo di ricordare problematiche che non fossero legate o alla linea telefonica o a cose così.

Insomma, più di struttura, di infrastruttura, rispetto che di utilizzo degli applicativi nel modo giusto.

Perché quello è stato un processo abbastanza veloce.

Si può dire self training. Inizia ad usarlo, impara ad usarlo.

Durante il periodo della pandemia moltissime persone – tra cui anche molti lavoratori- si sono iscritte a piattaforme come Coursera, edX, Future Learn, EduOpen che forniscono corsi online brevi e di tipo universitario, chiamati MOOCs.

Le è già capitato di notare questi corsi citati nei CV di alcuni candidati?

Purtroppo questa è ancora una società che ha una proprietà pubblica, quindi noi non riceviamo curriculum spontanei, ma dobbiamo per assumere personale, organizzare delle selezioni. Quindi non sono in grado di dire se qualcuno abbia mai presentato un curriculum inserendo quei corsi.

Abbiamo notato solo una crescita di lauree telematiche.

Come valuta questi corsi di formazione online? Ritiene che siano utili?

Come strumento, la formazione è legata ai contenuti di un corso, indipendentemente che sia dal vivo o che sia online deve fare conto con la materia, con il docente e con la metodologia di insegnamento.

Dipende anche molto dalla piattaforma. Ce ne sono alcune che effettivamente hanno una valenza maggiore rispetto ad altre.

Però anche a parità di argomento alcuni corsi sono migliori di altri. Dipende anche da chi li somministra, quindi.

Immagini di essere nel 2028, quale futuro vede per la sua impresa e quali cambiamenti prevede?

Io mi aspetto che si rafforzino le infrastrutture.

E che si rafforzino anche le normative relative a quello che è il nostro business.

Riconoscimento facciale, cose che aiutano a identificare le controparti, le persone con cui facciamo business. E che semplifichino ulteriormente e velocizzino i tempi di noi che erogiamo credito, quindi assumere delle cessioni di credito e di erogarne il corrispettivo. La vedo così.

In prospettiva, se guardo indietro a dove eravamo 5 anni fa, penso che potremmo avere anche delle evoluzioni nella velocità della diffusione delle informazioni.

Io credo che queste cose miglioreranno. Saranno anche più invasive nella nostra privacy, per carità.

E lì è sempre una lotta tra correre al riparo e ad andare avanti.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 20/11/2023

Modalità dell'intervista: In presenza

Settore dell'azienda: Siderurgia

Dimensione dell'azienda: Grande Impresa

Area: Montana

Che ruolo svolge all'interno dell'impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo e lavorava già in questa impresa prima della pandemia?

Sono HR director e director Academy di [nome azienda]. Lavoro in [nome azienda] dal 1 ottobre del 2021, per cui non ero presente durante la pandemia né prima.

Ricoprovo lo stesso ruolo in un'azienda [di un altro settore in un'altra città], per cui durante la pandemia ho gestito tutto il processo di remotizzazione. Anzi, in realtà nella realtà precedente l'azienda era partita agli inizi del 2019 a utilizzare lo smart. Si chiama [nome azienda].

Benissimo, allora tornando su [nome azienda]. Domanda un po' generica sulla situazione. In che momento si trova l'impresa oggi? Quindi, come è stato affrontato il periodo pandemico? Se le è stato raccontato, qualche cambiamento?

Allora l'anno scorso ad Aprile del 2023, è stato firmato l'accordo integrativo rinnovato. Dico [nome azienda] che ha voluto recepire una regolamentazione dello smart working post pandemia, quindi un accordo sindacale, quindi un accordo di secondo livello.

L'accordo prevede la possibilità di utilizzare due giornate a settimana di smart working anche splittabili in quattro mezze giornate. Chiaramente per tutte le funzioni che sono compatibili, ma non sono come magari si può pensare guardando lo stabilimento, meramente funzioni di ufficio. Ma bensì anche funzioni produttive, di pianificazione o comunque di lavoro, di tecnici di sviluppo che sono compatibili con lo smart.

Anche la manutenzione. Fondamentalmente diciamo che oggi come oggi su una pratica di 1180 persone, 380 sono compatibili con lo smart. E viene utilizzato lo smart work perché è anche voluto proprio dai dirigenti.

Allora quindi adesso stiamo sullo smart working. Come è stata introdotta questa modalità in azienda? Era prevista al di là del Covid?

È stato il Covid ed è stata introdotta tramite accordi sindacali.

Eravamo in fase di rinnovo, quindi abbiamo colto l'occasione per gestire coi sindacati. E i sindacati l'hanno ben recepita.

Invece sulla parte di gestione amministrativa, soprattutto dei terminali, avete dovuto digitalizzare la documentazione?

Era già digitalizzata prima del Covid sì, sì.

Sì, l'azienda è proprio paper free per cui era ed è tutto digitalizzato da anni sì.

Qua c'è, c'è molto. Il tema della sostenibilità, quindi tutto ciò che per noi può essere una strada percorribile verso la sostenibilità viene percorsa. Sicuramente il tema carta, utilizzo carta, riduzione e poi successivo già raggiunto, abolizione dell'utilizzo della carta era sicuramente un passo fondamentale in direzione sostenibilità.

E invece, riferito al periodo della pandemia, quindi in fase di lockdown, avete dovuto riorganizzare il lavoro, soprattutto l'enorme parte produttiva che non può fermarsi, immagino. Come?

La produzione si è fermata per circa 10 giorni. Perché hanno riaperto, diciamo in deroga. Un po' come poi tante aziende che potevano in deroga. Gli uffici riorganizzati, no, non si sono riorganizzati, hanno lavorato in emergenza come tutti, come tutte le aziende che non erano già familiarizzate con lo smart working, quindi? Sicuramente hanno lavorato. Peggio e molto di più del solito.

La pausa di disconnessione era un po' questo sconosciuto.

E in questo periodo? Quindi, prima del ritorno alla nuova normalità? All'inserimento dello Smart working. Con che modalità sono venuti i contatti tra superiori e dipendenti, quindi tra i vari livelli aziendali.

Sempre fra teams e chat Whatsapp.

Ci sono state conseguenze e se sì, quali nel ricorso massiccio allo Smart working?

Hanno galleggiato bene, OK?

Burnout o cose del genere zero.

Secondo lei la produttività lavorativa aumenta o diminuisce con lo smart working?

Per me è proprio molto semplice. Chi lavora in ufficio lavora a casa, chi non lavora in ufficio non lavora a casa.

Per cui si lavora per obiettivi, se ai tuoi collaboratori gli dici che entro e non oltre quel giorno deve essere fatto a 10. Non è che se ce l'hai vicino lo fa e se ce l'hai lontano non lo fa. Perché non è la distanza, maggiore o minore, che determina il raggiungimento del target, è la persona e diciamo la tua capacità di esercitare una tua managerialità. Io sposterei non tanto sulla risorsa, quanto sul manager. Il manager è manager quando assegna dei compiti chiari, è presente e raggiungibile. Se c'è qualche incertezza. E mettere persone in condizioni tali da raggiungere i target richiesti. Quindi è il manager che deve verificare. La risorsa come fa in ufficio se fa in ufficio, fa a casa, non ci può essere una discrasia. Una forbice che supera il 5% in più o meno non è possibile.

E secondo lei alla [nome azienda] si riesce a lavorare per obiettivi, sempre?

Assolutamente sì.

E in questo processo di introduzione allo Smart working, il middle management accoglie con favore lo smart work tra i suoi dipendenti?

Sì, e sa il perché? Perché è uno dei primi beneficiari! Per cui se ne benefici difficilmente puoi escluderlo, per i tuoi collaboratori. Sarebbe un po' un controsenso.

Cioè: o raccogli e lo accoglie è molto più facile che chi non lo accoglie su se stesso. A questo punto non lo accolgo a cascata, ma è naturale che chi lo accoglie per se stesso e ne fa ricorso. Ha la propensione a utilizzarlo e alla capacità soprattutto di utilizzarlo sui collaboratori. Il manager può essere fuori per smart working per trasferta; anche il middle management, è uguale. Devi assicurarti che la persona che è qua, quello lontano da te faccia qualcosa. Qualcosa cambia, tanto la distanza è uguale, perché se uno è in ufficio fa... anzi in ufficio sono presenti diverse distrazioni, soprattutto in un ambiente sereno come questo, dove ci si va a prendere il caffè, si va a pranzo, si fa la chiacchiera. Cosa c'è sempre? Il solito tema che tanto gli si arriva, i bambini. Ma non è che io, io rifiuto il fatto che chi ha figli sia impossibilitato. Lavorare in smart. Forse perché hanno due figli? Io li ho avuti piccolissimi durante la pandemia. E ho sempre lavorato. E per quello che io dico in modo molto tranchant, chi lavora in ufficio lavora a casa, chi non lavora in ufficio non lavora a casa.

Chiarissimo. E quindi restando un po' sul tema. Io seguo la traccia ma in realtà molte cose vengono fuori, appunto parlando. Nei casi di lavoro ibrido o da remoto secondo lei è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi di attività, quindi non tanto la produttività del lavoro, ma se viene fatto secondo le modalità giuste?

Secondo me è una domanda che va bene per certi tipi di lavoro e per altri no. Credo che il risultato poi sia lo specchio della corretta esecuzione del processo nella sua interezza. Quindi io valuto il risultato, se il risultato è quello che mi aspetto a monte c'è un processo corretto.

Non avete notato un cambiamento dei risultati di performance aziendale? Quindi al di là del singolo dipendente ma come performance di tutto lo stabilimento nel complesso? Ci sono cambiamenti, impatti particolari, magari su aree specifiche aziendali in cui è cambiato qualcosa con l'esperimento dello smart work? Un aumento di produzione, riduzione della produzione o aumento delle vendite, riduzione delle vendite?

Assolutamente hanno fatto, ci sono stati un anno 21 e 22, 2 anni esplosivi sulle vendite, cioè speciali, dove abbiamo avuto dei risultati. Abbiamo avuto il miglior anno 2022 della vendita dal 1994. Però, da performance aziendale, attenzione, te hai ragione di un mercato. Era esplosivo. E da una risposta dell'azienda. In tutti i termini. Anche se non è lo smart working, no? È una diversa modalità di fare lo stesso lavoro.

Ok. Invece, spostandoci un po' sulla digitalizzazione. Voi avete implementato sistemi di cyber security? E lo avete fatto in funzione del Covid o dello smart working?

No, erano già molto avanti. Già molto avanti e molto sentito in [nome azienda] questo tema; è dal 2018 che siamo già ben strutturati.

E in termini digital compliance?. Cioè stessa domanda per la digital compliance sì, si intende quella capacità di adeguarsi alla normativa europea...

Sì, noi siamo già seguiti da un DPO esterno, per che ci ha fornito lei sì, un avvocato. Tutte le indicazioni per assicurare una compliance dei dati, assolutamente. Certo, certo.

Era un tema molto attenzionato prima della pandemia, cioè non per riferire allo Smart, ma si erano portati avanti per chi era in trasferta, per cui le connessioni dell'albergo piuttosto che... e quindi si sono organizzati per avere la massima riservatezza in privato. Era nato con le trasferte.

Quali sono state le potenzialità – anche inaspettate - del ricorso allo smart working? E quali le criticità?

È a regime in [nome azienda], cioè io dico sempre che mi stupisco delle aziende che dicono che nel 2024 quasi sullo smart working dobbiamo ancora decidere. Sospetto di chi ha ancora delle indecisioni. Lo trovo molto pretestuoso.

D'altronde Amazon ha richiamato tutti in presenza, è una scelta. Poi c'è anche un tema di città che stanno morendo dietro a questo. Tu vedi New York, vedi Milano.

Nel complesso adattarsi allo Smart working è stato facile o difficile?

Secondo me all'inizio è stato molto difficile, come per tutte le aziende produttive e poi hanno fatto pace come è stato anche nella mia esperienza precedente.

Cioè perché sono tutte persone assolutamente intelligenti. E consapevoli, per cui non si pongono il problema nel senso: quelli in produzione che non accedono allo smart work hanno degli straordinari, diciamo pagati diversamente. Hanno una serie di casse. Che lo staff non ha. Perché la loro mansione è più compatibile verso certi istituti, quindi non c'è proprio la polemica del... Allora perché io non ho smart? Perché c'è l'intelligenza e la maturità e la consapevolezza di capire

che tu però hai accesso a istituti economici per tua mansione, perché puoi essere comandato a fare degli straordinari, quindi non su base volontaria, ma su base di nota di comando che lo staff non avrà mai. E sono trattati molto bene.

E voi comunque, cioè mi diceva prima, con l'inserimento dello smartwork, considerate parzialmente smartabili anche quei lavori che hanno una componente di produzione?

Di chi è in stabilimento ma ha una funzione di staff, uno staff, diciamo che si occupa di produzione. [Informazioni dettagliate sulla dirigenza aziendale]

Questa dirigenza che è stata propositiva all'inserimento dello smart work, lo ha fatto perché fa parte di una rete ?

No.

Ma è partita favorevole, già come [nome azienda].

Non diciamo come gruppo; è stata una propensione già italiana.

OK. Allora io vado avanti, siamo, siamo già praticamente alla fine, andiamo veloce. Avete fornito ai lavoratori in smart working delle guide guida per l'organizzazione dello spazio e del lavoro, quindi della stanza, la famosa luce che...

Sì, sì. Hanno inviato un vademecum.

L'hanno fatto quando io non c'ero; diciamo il mio predecessore. Durante la fase pandemica, OK.

Allora, ultime tre domande sulla formazione legate sia allo smart working sia alla mansione del dipendente. Io immagino che un'azienda così grande, a seconda dei dipartimenti delle funzioni, voi abbiate dei momenti di formazione. Questa formazione durante la pandemia come è stata svolta?

E stato fatto da remoto.

Fatta durante il 2020, hanno erogato 20.000 ore di formazione.

Per i fornitori è stato il periodo d'oro perché si sono assolutamente modellati sulle esigenze per cui le aziende in quel periodo lì o facevano cassa o comunque utilizzavano tanto la formazione per cui sicuramente è stato una un'occasione per i fornitori quella di modellarsi alle esigenze delle singole aziende.

E lei ha seguito dei corsi di formazione online?

All'epoca ero a [nome dell'azienda in cui ha lavorato precedentemente]. Io personalmente no. Ero spesso in webinar come relatore, quindi facevo formazione. I miei colleghi hanno continuato a fare formazione, ma banalmente linguistica o comunque di tecnica trasversale.

OK. E lei? Come giudica un corso? Al di là del dell'oggetto del suo corso. La formazione online ha un valore diverso dalla formazione in presenza?

Sono due modalità diverse di erogare lo stesso concetto. Quindi io ho la stessa visione del lavoro fatto da casa. Se ti interessa sei attento. Se non ti interessa il corso non seguirai in aula, non seguirai da remoto. Quindi parte dalla propensione del singolo al lavoro piuttosto che a recepire una formazione.

E invece, una domanda per il responsabile delle risorse umane. Che mi sembra essere lei, giusto? Sull'assunzione o su, diciamo la selezione del nuovo personale, quando arrivano i curriculum vi è capitato di vedere nei curriculum corsi di formazione online? Nella formazione, che so, il neo laureato, il giovane, il futuro lavoratore si candida in una posizione e nel suo curriculum ha una laurea triennale on-line o un corso di formazione svolto on-line?

No, no, per adesso no.

Allora ultima domanda, prospettive diciamo per il futuro, io vi chiedo di immaginare di essere nel 2028, tra 5 anni. Ormai 4. Vede per questa impresa dei cambiamenti? Cche futuro per lo smart working e, diciamo, l'organizzazione delle imprese di quì a 5 anni cambia? Tutto, non cambia niente, cambia poco...?

Io credo che fuori dal punto di vista dello smart working non sono in grado di fare delle previsioni di business perché non è il mio mestiere. Rispetto allo smart working io credo che rimarremo su questo assetto dei 2+3. 2 da remoto e 3 in presenza si potrebbe arrivare per certe funzioni. A tre? Due, ma c'è una mobilità ad [nome località in cui ha sede l'azienda] talmente easy che potrebbe non essere di interesse. Secondo me va anche molto calibrato su che mobilità incontri ogni mattina. Cioè a Torino non è la stessa cosa per cui va anche un attimo calato sulla realtà ad [nome località in cui ha sede l'azienda]. Io dico che in 7 minuti raggiungi qualsiasi luogo. Poi il traffico c'è al pomeriggio, mica alle h 05:30. Cioè scusa, sono cresciuta a Milano, per cui... Lo smart è molto utile dove c'è, dove ci sono grossi problemi di mobilità. Genova ha avuto il crollo del ponte Morandi e lì è stato il Comune di Genova, l'aveva istituito immediatamente. Parliamo di settembre del 2018. Fa molto quello, il discrimine, cioè quanto spendo per andare a lavorare? Quanto tempo perdo della mia vita? Per cui non vedo una necessità di andare verso le tre giornate per tutti. Ma non vedo la necessità di negarle.

E il grosso dei dipendenti di tutte le mansioni che lavorano alla [nome azienda] vivono più o meno nell'area in cui ha sede l'azienda?

Vivono vicino ma c'è anche chi arriva da Verres, però diciamo che il personale, paradossalmente, chi è, a parte qualche caso per cui è stato molto spinto, lo smart working, vivono nell'area, sì. Perfetto anche perché anche il turnista poi deve trovarsi qua alle 05:50, cioè considera che devi trovarti 10 minuti prima per cambiarti. Difficilmente arrivano da lontano, perché poi è anche importante il tempo di vita.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 23/11/2023

Modalità dell'intervista: on-line

Settore dell'azienda: ICT

Dimensione dell'azienda: Piccola e Media Impresa (PMI)

Area: Metropolitana

Eccoci qua. Allora io andrei subito a prendere le domande che vi ho inviato, se avete visto appunto, c'è una parte più introduttiva sul passaggio di organizzazione del lavoro tra pandemia e post pandemia, l'inserimento dello smart work e poi una parte invece più sulla formazione e sui sistemi di adattamento aziendale in funzione dello smart working. Allora la prima domanda, diciamo, è stata già un po' introdotta, ma io ve lo richiedo, che ruolo svolgete all'interno dell'azienda e da quanto tempo ricoprite questo ruolo e vi chiedo anche se avete voglia, a giro di dirmi se lavoravate già per [nome azienda] prima della pandemia.

Relatore 2

Inizio io, e io sono [nome Relatore 2], sono la responsabile HR e lavoro qua in azienda da 10 anni direi che ero già qua prima della pandemia.

Relatore 3

Io sono [nome Relatore 3] sono education manager in [nome azienda], lavoro qui da 14 anni, quindi sono nella stessa situazione.

Relatore 4

E io sono [nome Relatore 4] responsabile marketing e comunicazione in questo ruolo da due anni in azienda da quattro marketing specialist, quindi comunque sì, sei mesi prima della pandemia.

Perfetto vi ringrazio e vi chiedo, scegliete voi come dividervi le risposte. Ecco, non c'è bisogno che facciate il giro tutti, se c'è qualcuno che è più adatto però, ecco, vi chiedo in che momento si trova l'azienda in questo momento? L'impresa, e come è stato affrontato il periodo pandemico? E invece, se passata ormai la pandemia non siamo più in fase emergenziale, ci sono delle prospettive in termini di sviluppo dello smart working e quindi cambiamenti organizzativi. Collegati al diciamo prima all'esperienza pandemica e poi finita l'esperienza pandemica all'adattarsi, a nuove soluzioni di organizzazione del lavoro.

Relatore 2

La situazione per quanto riguarda lo smart è lineare. Come ha affrontato il periodo pandemico? Secondo me, siamo riusciti ad affrontare in modo molto positivo, nel senso lasciamo perdere i primi giorni credo abbiamo dovuto un pochino capire come muoverci a livello proprio anche di logistica. Siamo riusciti ad affrontare il periodo abbastanza in modo positivo.

E durante il lockdown più duro, la vostra azienda rientrava in quelle che per certe mansioni poteva comunque lavorare in presenza o no?

Relatore 2

Di sì come codice Ateco? Noi potevamo lavorare in presenza, ma comunque abbiamo scelto di lavorare in smart working quasi quasi tutti, perché ci sono alcune figure in azienda che... ad esempio, i cablatori. In quel caso era una mansione per cui non era possibile fare lo smart work. Il resto della popolazione aziendale, comunque, è riuscita a fare smart working. Ripeto, soltanto alcune figure non hanno potuto farlo: la receptionist, quindi in quel caso abbiamo dovuto fare ricorso alla cassa integrazione. Altre mansioni, visto il nostro codice Ateco, abbiamo continuato a lavorare. Con delle misure, ad esempio, una misura adottata era quello di suddividere i lavoratori in squadre e quindi si alternavano una settimana. Una squadra, una settimana o un'altra. Questo anche su indicazioni del

cliente. Per il resto quasi tutti quanti abbiamo lavorato in smart working per tutto il periodo, da marzo, se non ricordo male fino a maggio. E poi siamo rientrati, ma gradualmente.

Ho capito e quindi mi dicevate, anche seguendo un po' le indicazioni dei clienti, cioè voi avete qualche cliente che...

Relatore 2

Perché molti nostri colleghi lavorano presso cliente e quindi in quel caso il cliente indica... ci indicava come accedere ai locali.

Ho capito, ho capito perfetto, ecco questa cosa forse non mi era chiarissima, ma. Ho capito meglio. Perfetto invece, spostandoci un po' sullo smart working e su come si lavora oggi.

Relatore 2

Foto di guerra, invece, in quel periodo secondo me, [nome Relatore 3] può darci delle indicazioni, perché come attività di [nome azienda] facciamo... c'è una parte dell'azienda, una parte dell'attività che si occupa di informazione. Quindi [nome Relatore 3] racconta, tu e questo è tuo.

Relatore 3

Importante, allora io mi occupo, insieme a una collega che abbiamo lo stesso ruolo di formazione, nel senso che la formazione è un asset di [nome azienda] e ha una business unit dedicata in cui gli interlocutori, ossia i clienti, normalmente grandi aziende. Quindi faccio dei nomi come possono essere [nome aziende clienti], quindi in realtà molto dimensionalmente molto grosse che in quel momento storico come adesso avevano in essere con noi contrattualizzati web ma abbiamo un problema tecnico. Avevano dei piani di formazione, quindi siamo al 7 Marzo e tutta una serie di attività di cui storicamente il 90%. Immediatamente, cioè si svuotano le aule, si interrompono le informazioni, quindi si interrompono l'attività proprio però in realtà per noi è stato rapidissimo, perché nel giro di due settimane abbiamo rimediato con la formazione da remoto.

Numeri di utenze che, collegati ai nostri, cioè partecipavano ai nostri corsi, parliamo di 2000 3000 persone l'anno, OK? Nel giro di pochissimo, sia grazie agli strumenti che avevamo in azienda, sia imposto dai clienti, si è passato immediatamente alla modalità audio video come piattaforma, quindi 70% Cisco Webex, 20% Teams di Microsoft, Zoom eccetera eccetera. Lo switch è stato praticamente immediato e devo dire che c'è stato insomma, un buco di 2, 3 settimane, dopodiché l'attività è continuata come prima. Poi questo fermandosi a quel momento lì. OK, abbiamo voluto organizzarci, quindi sono una società estremamente elastiche e dinamica. Piccola, ma il cambiamento è stato... Adesso traumatico, trascinato, poi altro. Poi altro fenomeno ancora. Probabilmente questo è il riferimento. Questo ha sdoganato una modalità che permette nel saving da parte dei clienti e quindi è diventato una modalità presa, un passaggio culturale alla forma, tra cui adesso sostanzialmente stiamo tornando ai corsi in presenza su Roma. Un mese, due mesi però. Probabilmente la si fanno i conti della serva. C'è una donna, persona che si occupa di creare nel senso web, di monitorarle tutto il giorno e di monitorare che queste vanno bene.

E diciamo tutti questi strumenti, mi dicevate, li avevate già prima dell'inizio della pandemia? Anche i device fisici? I computer? E hardware per... diciamo... Per sostenere questo passaggio?

Relatore 3

Noi allora a livello tecnologico già offrivamo queste soluzioni, in particolare quelle legate ai vendor di cui una si chiama quindi webex. Prima eravamo già pronti, praticamente chi era meno pronto probabilmente era il mercato, che però fa più movimenti dei nostri. Ha tirato fuori quelle... Penso che lei si rivolge in quel momento lì. Ti vendo tecnologici che si occupavano di collaboration. Queste cose? Sostanzialmente abbiamo risposto a tutte le richieste fornendo licenze d'uso. Teams e

Compagna cantante, va bene? OK il nostro lavoro, cioè uno degli asset su cui noi ci occupiamo sono le tecnologie di collaboration.

Relatore 2

Prima per quanto riguarda i dipendenti, abbiamo avuto bisogno forse qualche giorno per poter distribuire vari portatili per chi dovevano lavorare in smart working, ma la maggior parte comunque dei lavoratori sono dotati di un portatile aziendale. Forse la parte amministrativa non ce l'aveva e quindi il tempo di preparare il computer e di assegnarli.

Però, appunto, cioè la questione è che dire, gli avete dovuti distribuire, ma non gli avete dovuti comprare in massa apposta 100 computer per...

Relatore 2

No, non penso.

Relatore 3

Ma no, siamo un'azienda che opera in quel campo. Cioè il paradosso è un'azienda tessile, probabilmente.

Invece vado avanti sul tema chiedendovi se con la pandemia avete dovuto o meno digitalizzare la documentazione, cioè se avete introdotto soluzioni digitali, se avete abbandonato la carta, se è stato un percorso facile e difficile, magari.

Relatore 3

Avviato prima, già digitali.

Relatore 2

Anche senza l'utilizzo della carta, poi, se proprio era necessario. Al termine della pandemia penso che... Non so se era necessario l'archivio. Sto rispondendo un po' così ma. Diciamo che abbiamo abbandonato l'utilizzo della carta.

Sempre durante la pandemia, avete dovuto riorganizzare il lavoro? Spiego: al di là del fatto che non si viene più in presenza e che si ha tutti a casa, c'è stato bisogno di modificare la struttura organizzativa delle unità, dei dipartimenti, delle squadre, in funzione del nuovo cambiamento?

Relatore 2

Non so se c'è stata qualche modifica proprio. Poco significativa.

Dopo la pandemia? Passata la fase emergenziale, oggi la struttura dell'azienda è più o meno la stessa di prima della pandemia?

Relatore 2

Più o meno la stessa.

Perfetto, intanto vado avanti. Durante il periodo di lockdown, e mi viene anche da chiedervi anche oggi, nel momento in cui utilizzate lo smart work, come avvengono i contatti tra colleghi sia di livelli, diciamo gerarchicamente diversi, sia tra pari, cioè dipendenti e direzione e dipendenti tra di loro, come comunicano?

Relatore 2

Abbiamo una chat aziendale. Quindi tutti...

Ma una chat su che piattaforma?

Relatore 2

Sempre questo. Con questa piattaforma ci possiamo telefonare quindi sia chat, telefono, quindi la comunicazione non è cambiata, quindi che sia a casa o che sia qua in ufficio utilizzano gli stessi, gli stessi documenti identici.

E per quanto riguarda il ricorso massiccio allo smart working, ci sono state delle conseguenze? Inteso, ad ampio spettro, cioè voi avete visto un cambiamento di atteggiamento da parte dei dipendenti o un cambiamento dei risultati aziendali? C'è stato qualcosa che avete notato? Di diverso al di là del non essere fisicamente insieme?

Relatore 2

È molto soggettivo. Per me forse c'è stata una perdita di appartenenza all'azienda. Il fatto di esser sempre fuori, con quindi il non incontrarsi di persona. Questo è stato uno dei motivi per cui continuiamo a fare smart working. Ma la direzione? Ha limitato in giorni di smart working proprio per evitare che si perdano in questo appiattimento anche tra colleghi. Il discorso è farsi una chiacchiera davanti a un caffè. Un discorso invece farsi la chat aziendale. Ma questo è quello che è. Il mio punto di vista non so. I colleghi, che cosa? Ci vediamo da...

Relatore 3

Perché può rispondere in duplice veste, da collega molto soggettivamente, la sua risposta può avere la sua domanda, può avere una risposta dichiarata qualitativa o quantitativa. Da un punto di vista qualitativo è molto soggettivo, io sono uno a cui piace molto la presenza; di fare ricorso alla diciamo alla continuità, in modo per necessità. Quello che è cambiato e che lato clienti, non per il mio lavoro, è stato impattante il fatto dello Smart working presso i clienti più del presso un'azienda, cioè se è [nome azienda cliente] per dire, per parlargli dobbiamo andare a Roma adesso? La maggior parte degli interlocutori sono in smartworking. Se becchi quelli che non desiderano la modalità o che sono forzatamente in smart working o che sono per scelta in smart working, perché magari sono meno motivati a parlarti di persona e non li incontri più. Vantaggi, svantaggi, risposte molto soggettive, cioè da un certo punto di vista ci parli molto più spesso. Poi il livello di comunicazione, la quantità di informazioni che vengono recepiti in presenza è sempre maggiore di quello remoto. È un mondo nuovo con degli svantaggi, poi la seconda zona d'Italia è molto diversa. Cioè Roma. Cioè, diciamo la zona latina. Territorio, il più incline alla presenza.

Relatore 2

Infatti, se i colleghi sono entrati subito, avevano necessità proprio di...

La politica è la stessa, ma la risposta è diversa.

Noi siamo a Rivoli, a Roma rispondono in modo differente.

E voi riuscite anche a raccogliere i dati su sull'utilizzo dello smart working nelle differenti sedi, quindi?

Relatore 2

Chi è in smart working deve indicare nel portale presenze. Smart working oppure in presenza.

Allora io vado avanti, invece, chiedendovi in termini di efficienza ed efficacia della produttività lavorativa, quindi? Quanto il lavoro del dipendente in smart work sia aumentata o diminuita? Qui parliamo appunto di sensazioni, non di dati raccolti con l'introduzione dello smart work.

Relatore 2

Per me non è cambiata.

Chi vuole lavora sempre. Sempre che ormai si lavora per obiettivi, non più per orario di lavoro, quindi.

Relatore 4

Aggiungere sì, certo. Cosa? Il nostro fatturato quest'anno è stato il migliore di sempre, per cui mi viene da dire che, insomma, l'inserimento dello smart working non abbia impattato in maniera negativa sulla nostra produttività, perlomeno i risultati sono stati molto buoni, per cui ci sentiamo di dire che non abbia avuto impatti negativi.

Non che ci sia una correlazione. Io non posso dirlo. Esatto, penso neanche [Nome relatore 2].

Relatore 2

Sicuramente, sicuramente...

Voi in azienda avete la sensazione di riuscire a lavorare per obiettivi? È avvenuto?

Relatore 3

Non è una sensazione.

Relatore 2

È così, è così!

Secondo voi, nel caso di lavoro ibrido o svolto da remoto è più facile o più difficile controllare e tracciare i processi e le attività? Quindi non tanto se il lavoratore sta lavorando o meno, ma se segue il percorso che la sua posizione prevede, cioè se il lavoro viene svolto secondo le modalità per cui è stato pensato.

Relatore 3

Ma allora io, nel mio caso specifico non lo so. Mi pare ci sono stati assistenti commerciali e assistenti operativi che supportavano i lavori commerciali. Se la domanda è se questa nuova modalità... È controllabile o meno? Anche qui, lavorando per obiettivi, se uno vede poi alla fine, se i conti tornano, se tutto funziona ed è così. Direi di sì. Però non io non ho mai percepito da dipendente, come dire come una cabina di pilotaggio che controllasse.

È tutto tracciato.

Relatore 2

È tutto, le medesime piattaforme che utilizziamo qua. Quindi il processo che deve essere controllato può essere controllato in entrambe le modalità.

In termini di performance aziendale ci sono stati impatti particolari, magari su solo alcune aree? Cioè, avete notato con l'introduzione dello smart work, o invece in funzione della pandemia non per forza collegato allo smart work, dei cambiamenti di produttività in tutta l'azienda o solo in alcune sue parti?

Relatore 2

Ma infatti adesso, proprio per trovare qualcosa, certo ci sono delle aree da pensare, la reception o... Con periodi di pandemia ha avuto un impatto forte, ma perché non veniva nessuno e quindi... Eh, la loro mansione oggettivamente non poteva essere svolta chiusa la sede.

Anche il magazzino.

Relatore 3

Cioè ormai, cioè allora la modalità diciamo legata alla comunicazione digitale, era già attiva prima su tutti su tutte le aree funzionali su Internet, cioè la variazione è stata la possibilità di connettere. Quest'operatività anziché da ufficio a ufficio da ufficio a casa. Secondo me, quello con cui conservare su di noi manca subito il mercato, c'è stato, cioè la botta di quelle due settimane. Tutti per un desiderio di vita proprio. Assolutamente più produttivi.

Voi avevate già fatto una giornata di smart work prima della pandemia?

Relatore 2

Allora alcune funzioni. Sì, soprattutto i direttori responsabili e si utilizzavano già lo smart working.

Invece voi tre, individualmente?

Relatore 3

Io mai ok e io sono un po' fuori. Perché sono un commerciale. Lavorando per obiettivi, la estremizzo. Cioè se ho da fare da un certo punto di vista, che lo faccio stando sul Monte Bianco o qua non è vero, però per estremizzare è simile no?

Relatore 2

Comunque qualche funzione, qualcuno già, ma anche i tecnici. Che i tecnici in alcuni casi facevano già smart working.

Come commerciale, visto che appunto è una posizione di quelle anomale che per sua natura deve essere svolta un po' dappertutto, a seconda del contatto col cliente. Le era però comunque capitato di fare una giornata intera di lavoro in casa, cioè non in giro per un appuntamento o faccio il weekend lungo e quindi un giorno me lo prendo mentre sono in vacanza nella casa in montagna... proprio nella casa di residenza intendo.

Relatore 3

E allora devo dire che... No!

Se io non sono da un cliente? Ah, non so, non è che posso stare a casa e dire, guardate che sto lavorando. Quindi tendenzialmente o era ufficio o da clienti. Poi siamo subito elastici, per cui voglio dire. Sono permesse però grazie a Dio sono con alcune regole, eccetera. E non è che fosse una gestione anarchica, cioè può essere successo che... cioè ci sono motivazioni, ci sono.

Io faccio queste domande, vi spiego, giusto per capire quanto lo strumento smart work esistesse già prima del Covid o meno nelle aziende. Io chiedo a tutte le persone che incontro, se il primo giorno di smart work della loro vita è stato prima o dopo la pandemia?

Relatore 2

Per alcuni, per alcuni colleghi sì, ma. Altri invece no.

Relatore 3

La differenza è che prima era opzione.

Relatore 4

No, ecco, io vorrei aggiungere che io avevo già fatto smartworking in passato nella mia carriera lavorativa non in [nome azienda].

Vado avanti su un paio di questioni tecniche riguardanti la cyber security, vi chiedo se sapete rispondermi, se avete come azienda implementato dei sistemi di cyber security, quali?

Relatore 2

Nelle nostre attività, beh...

Relatore 3

È un asset tecnologico, poi scendere nel dettaglio di tutte le implementazioni che ci sono state. No, però sono certo che uno per impulsi legati alle normative che sono nate dallo utilizzo massiccio ci sono. Sta... cioè faccio un esempio, se [nome relatore 4] dal 7 Marzo 2020 doveva lavorare a casa, questo implica una VPN che da casa all'ufficio sicuramente di collegare che avevamo. Che avevano comunque, però sono praticamente certo che fosse dimensionata su un utilizzo tipo nel momento in cui è diventato massiccio.

Relatore 2

Sì, sì sì, più forti sì.

Relatore 3

Nel nostro caso la predisposizione di know-how tecnologico, di strumenti a disposizione e considera che il mercato americano di cui noi siamo figli. Cioè, batteva sul tasto della Collaboration da un po'. Allora c'è la telepresence.

Stessa domanda non sulla cyber security, ma sulla digital compliance, quindi la capacità di adattarsi alle normative europee in termini di trattamento dei dati personali. Adesso questa ve la spiego un po' perché ci sono due questioni che rientrano in digital compliance, da un lato, come l'azienda tratta le informazioni che raccoglie sui propri dipendenti, per cui da dove fanno il login? Quante ore restano collegate? Tutte informazioni che in qualche modo sono anche soggette alla legge europea sulla privacy e che quindi le aziende di solito si adeguano a quella normativa lì.

E poi invece c'è una seconda parte riguardante la digital compliance, che è il viceversa. Sia come l'azienda riesce ad assicurarsi che le proprie informazioni, che dà ai dipendenti e su cui i dipendenti operano da casa da remoto, restino nel tracciato, nel percorso previsto per le informazioni aziendali, ossia che il dipendente, anche involontariamente, non conservi in maniera sbagliata informazioni aziendali non per forza segrete. Eh però il... Non sono ben capace ad utilizzare webex e allora mi metto tutto sulla pennetta USB. La Pennetta USB, la perdo e...

Relatore 3

Ma allora innanzitutto c'è stata una sensibilità / sensibilizzazione in termini di cyber security e awareness. Posta come sembra, cioè l'unica modalità, la modalità di trasferimento di competenze. Per questo, quindi, non è soltanto adottare dei sistemi tecnologici ma educare le persone a un utilizzo, a un utilizzo compliant dell'innovazione dei dati. Nel caso del genere della formazione, questo problema ce l'abbiamo coi clienti, cioè come gestisco, com'è che gestisce i dati di tutte le gare te lo sai che accedono? Nostri corsi e li applichiamo. Proprio a livello di firmare documenti, accettazione di regole di accesso alla web in cui noi dichiariamo quale trattamento, cioè si applicano a tutte le normative che credo siano recenti delle varie ISO sul trattamento dei dati, delle ISO, delle varie sulla privacy, sul trattamento dei dati. Quindi [nome azienda] è titolare dei dati.

Con il ricorso allo smart working, quindi usciti dalla pandemia e lo smart working diventa una realtà della quotidianità del lavoro. Ci sono state delle potenzialità anche inaspettate, di qualunque tipo sia aziendali, produttive, o anche feedback di benessere dei lavoratori che avete ricevuto o anche vostro? Ecco. Valgono anche le esperienze personali, potenzialità positive dello smart work.

Relatore 2

Ma sicuramente conciliazione vita privata lavoro. Il network. Naturalmente il fatto in cui non si faceva più in smart working e i colleghi più di una volta mi hanno chiesto. Quindi sicuramente è positivo. Il primo accordo scadeva il 30 di settembre 2023 e il fatto che sia stato rinnovato. È stata una notizia molto positiva, molti miei colleghi mi hanno ringraziato ed io ho ringraziato l'azienda.

Ecco, a questo proposito, voi avete regolamentato lo smart work? Come?

Relatore 2

Con un accordo individuale, non abbiamo i sindacati, quindi viene fatto l'accordo.

Quindi accordo individuale. E quindi ogni dipendente deve firmarlo di fatto?

Relatore 2

Sì. A seconda della direzione cambiano anche i giorni di Smart working che si possono fare. E quindi al responsabile dico quanti giorni intendo fare al mese. C'è accordo dei problemi individuali. A seconda della malattia, e a seconda del ruolo.

Avete qualche posizione che ha un accesso allo smart working particolarmente largo, tipo quattro giorni su 5 o 20 giorni al mese?

Relatore 2

I tecnici, alcuni tecnici. Sì, perché come dicevo prima sono quei tecnici che lavorano presso il cliente e il cliente, spesso non fa accedere il collega, di conseguenza può capitare che hanno 5 giorni su 5.

Quindi 100% smart work. Invece vi chiedo a questo punto criticità dell'utilizzo dello smart work anche qui, non per forza solo aziendali, ma personali, se c'è qualcosa che non va in questo strumento in questa possibilità.

Relatore 4

Beh, noi non siamo obbligati a stare a casa due giorni a settimana. Noi possiamo scegliere anche di essere in ufficio 5 giorni su 5, quindi. Penso che questo faccia un po' la differenza rispetto alla domanda.

Relatore 2

Per me criticità è che ci sono dei colleghi che non vediamo. Sono in smart working in 5 giorni su 5 che il cliente concede di accedere presso la loro sede. Colleghi che vengono in sede solo se c'è la visita medica o se devono venire a ritirare la posta. Questa secondo me, è una criticità.

Nel complesso, qui come azienda, al di là del caso individuale, delle sensazioni, adattarsi allo smart work è stato facile o difficile?

Relatore 4

No, no, chiaro per quello che posso, intanto magari aggiungere io è che siccome gli strumenti proprio di utilizzo lavorativi erano già presenti in azienda, in questo senso posso dire che il passaggio dall'ufficio allo smart working sia stato abbastanza semplice, anche proprio per la conoscenza che il singolo dipendente magari aveva dello strumento. E poi era utile per lavorare anche da casa, per esempio webex prima avevamo anche un'altra piattaforma che utilizzavamo, però diciamo che non credo ci siano state persone che hanno dovuto imparare. Nuovi strumenti, nuovi software, nuovi tools, per cui in questo senso diciamo che siamo stati abbastanza facilitati, sia la parte tecnica che i dipendenti nel lavoro da casa.

Voi non avete dovuto fare una formazione ai dipendenti su come si lavora da casa?

Relatore 4

Lo sapevano.

Nessuna formazione.

Relatore 3

L'azienda ci ha messo nelle migliori condizioni per lavorare in smart working. Se la domanda era questa. È stato facile. Continuare a lavorare, cioè non ci sono stati ostacoli derivanti da una cattiva gestione della transizione.

Se la domanda è, ma a te quei due mesi e mezzo ti piaceva o meno lavorare in smart working, come si stava di soggettivo, per me è stata una botta. Poi lo è stato, lo è stata sempre meno, però è soggettivo, c'è il collega che dice, finalmente non vedo più quei rompi balle dei colleghi...

Cioè no, non c'è problema.

Relatore 2

Sì, ma indipendentemente da quello, cioè il non uscire a me soggettivamente a me questa cosa mi faceva star male. Quindi io lo smart working lo faccio proprio personalmente solo se sono obbligata, perché io ho bisogno, ma indipendentemente da quello che svolgo ho bisogno di uscire e di relazionarmi coi colleghi.

Relatore 3

Ormai è soggettivo, sì, ti va storto qualcosa. La mattina di lavoro e un conto è parlare coi muri di casa e un conto è prendersi un caffè con un collega che magari parte da una figura autorevole e ti solleva l'animo.

Non avete dovuto fornire formazione particolare sul sull'utilizzo degli applicativi da remoto? E invece delle linee guida più sul come comportarsi a casa, appunto rispetto alla postura, al non avere il riflesso della finestra sullo schermo del computer...?

Relatore 2

Abbiamo allegato un... abbiamo inviato il... Delle indicazioni che erano quelle proprio fornite dall'Inail, erano delle indicazioni.

Premesso che tutti quanti i lavoratori hanno comunque fatto la formazione obbligatoria specifica quindi tutti quanti noi dipendenti sappiamo come ci dobbiamo sedere in questo momento. Comunque abbiamo tutti quanti fatto la formazione. L'abbiamo ribadito inoltrando a tutti quanti i dipendenti quelle istruzioni che erano state inviate dall'Inail. A suo tempo era un protocollo Covid. Sull'utilizzo dello smart working non abbiamo inventato. Abbiamo inoltrato.

Arrivando fino ai giorni d'oggi, quindi usciti dalle emergenze, con l'inserimento dello smart work, fate ricorso alla formazione on-line per i per i vostri dipendenti?

Relatore 2

Sì, sì, molti corsi vengono fatti online. Anche prima della pandemia molti corsi venivano fatti online e continuiamo a farli, vuoi perché vengono erogati solo on-line? Molti corsi sono predisposti per essere erogati online, poi continuiamo a farli per una questione proprio, anche di comodità.

E il vostro commento o i feedback che ricevete da chi segue questa formazione sono positivi? Secondo voi c'è una differenza nel ricevere una formazione in presenza o da remoto? Cioè è solo il contenuto della formazione o è anche il contenitore che fa sì che una formazione sia più o meno efficace?

Relatore 3

No, io rispondo, allora faccio una premessa, io mi occupo di formazione per l'esterno, quindi non per i colleghi. Un cambio in negativo? Tirate le somme, quello della formazione a distanza, perché questo è studiato anche a livello, diciamo comunicativo e sociologico che ci sono proprio degli studi che ti dicono che il maggior numero di informazioni che vengono veicolate e recepite dall'interlocutore in presenza è massimo, e si riduce a distanza, OK? E questo impatta su tutte le tipologie di formazione. Poi se io vendo a un cliente un corso delle tecnologie particolarmente specifiche e verticali, in cui l'uditorio è molto motivato, questo gap si riduce. Se devo fare un corso di comunicazione o di tematiche soft skills, scusa perché in questo primo ad esempio c'è molta manualità sui laboratori da remoto, cioè si gioca c'è, c'è molto più. Come dire, si mettono le mani da remoto su apparati per cui insomma, non c'è una grossa differenza tra la presenza e la distanza, ma se lei stava on-line a seguire un corso sulle soft skills comportamentali, ti fai due maroni così, cioè nel senso che è pesante.

Si trovano delle nuove modalità. Non fai più il corso di 8 ore consecutive. Lo fai di mezze giornate. Però, tirate le somme, cioè, secondo me a livello culturale c'è una perdita di passaggio di informazioni.

Relatore 2

A me, che in alcuni casi organizzo formazione per i colleghi, devo dire che quando faccio i corsi online riesco a mettere in aula più persone. Perché? Perché a livello anche di logistica riescono a organizzarsi meglio. Quindi la utilizzo anche per una questione di comodità. Quando ho mandato in aula delle persone, sicuramente sono molto più positivi. C'è l'attenzione, l'apprendimento è superiore

in aula rispetto invece al corso online, questo sì.

Il collega che ho mandato a fare la formazione presso una sede fuori dall'ufficio ha apprezzato ancor di più ormai perché si esce dai classici schemi, quindi classico ufficio e quindi ha tipo tutto confrontare con altre persone di diverse aziende. Ha apprezzato di più che non lo stesso corso fatto on-line. È vero che una classe mista, quindi diverse persone, ma non riesce a interfacciarti e fare quattro chiacchiere come le fai in presenza.

Relatore 3

Son due mondi completamente diversi, anche cioè tu vuoi fare lato clienti, se vai 5 giorni a Roma fare un corso per 5 giorni, ti togli dalle balle la suocera, cioè il contesto familiare, cioè stai facendo un'esperienza olfattiva. Sensoriale unica. No a suo modo. Se tu invece fai un ibrido. Cioè, nel senso che...

Relatore 2

Non fai le chiacchiere che fai davanti a un caffè. Con gli altri colleghi!

Relatore 3

E a me piace! Quando ci mangi insieme a pranzo.

È chiarissimo. La prossima intervista ve la propongo in presenza direttamente così, vengo a sentire l'odore dei vostri uffici. Vi invito ad Aosta, noi abbiamo dei begli uffici. Dai, invece adesso io faccio una domanda per quanto riguarda le risorse umane collegate alla formazione. Ormai la formazione online è sempre più comune, sempre più diffusa, ci sono sempre più corsi di laurea on-line che hanno anche un discreto successo, perché per mille ragioni costano meno dell'università classiche, sono più accessibili e così via. Io volevo chiedervi se in fase di selezione del personale a voi è capitato di ricevere curriculum di candidati che hanno questo tipo di esperienza di formazione, anche non per forza accademica. Eh, non parlo solo della laurea on-line, ma che hanno preso parte a MOOCs, a corsi di formazione del genere.

Relatore 2

Abbiamo assunto recentemente un ragazzo che aveva seguito un corso di formazione sempre in ambito per il networking, ma il corso era interamente on-line. E non era stato positivo, nel senso che aveva fatto anche lo stage, sempre da remoto. E aveva tantissime lacune. Vuoi perché non si riusciva a interfacciare come voleva, come desiderava col docente. E quindi un'esperienza non positiva.

Ok, e voi quando ricevete questo tipo di profilo di curriculum date un valore, un giudizio differente a una formazione on-line rispetto a chi ha ne ha una fatta in presenza?

Relatore 2

No, non è che diamo... è che abbiamo intuito che aveva tante lacune rispetto allo stesso corso seguito da altri ragazzi in presenza che poi avevano fatto lo stage da noi. Però questo non implica escludere il curriculum, cioè il candidato non viene escluso per questo motivo qua.

Passata la fase emergenziale della pandemia, voi avete avuto nuove assunzioni, quindi mi pare di capire... E avete avuto nuove assunzioni con magari persone che si sono trovate ad iniziare con un regime di smart work molto alto, per cui inizio a lavorare in un'azienda in cui sto tre giorni a casa o quattro giorni a casa a lavorare da remoto?

Relatore 2

Mi pare di sì, ma adesso.

Diciamo che quello che vorrei chiedervi è, esiste secondo voi nella vostra azienda una differenza tra il personale assunto prima e il personale assunto dopo la pandemia in termini di socialità e condivisione, quindi anche abitudine al metodo di lavoro? Però in funzione dello smart work.

Relatore 2

No, in questo caso no, così no, sicuramente no. Anche perché comunque non si fa smart working 5 giorni su 5, ma soprattutto per i tecnici. Ma ai tecnici junior si richiede di fare presenza. Si deve prediligere la presenza proprio per una questione di formazione, poi può capitare e c'è un accordo dove sono permessi, è permesso fare smart working anche a loro, ma la premessa è farti fare meno smart working possibile perché avete necessità di affiancarvi ai vostri colleghi per potervi formare.

Ok, quindi esiste una policy aziendale di fatto che fa sì che le posizioni junior siano un po' più in presenza rispetto alle posizioni senior?

Relatore 2

Devono venire in sede perché si devono confrontare con i colleghi. Soprattutto, ecco per i senior hanno maggiori giorni. È vero che si confrontano tra colleghi, però è meno il confronto rispetto a quello che necessita un ragazzo junior.

Siamo all'ultima domanda così poi in pochi minuti vi libero anche qui. Domanda aperta, non esiste giusto o sbagliato e la farei a tutti e tre se avete voglia di rispondermi a giro, vi chiedo di immaginare di essere nel 2028, quindi tra quattro anni, quando è stata scritta questa domanda era un anno fa, quindi immaginate la vostra azienda tra 5 anni. Secondo voi cambia ancora qualcosa? Sullo smart work, sulle modalità di lavoro in presenza da remoto, cambiano gli strumenti? Come immaginate lo smart work nella vostra azienda tra 5 anni?

Relatore 2

Parto io. Per me continueremo così, ci abbiamo trovato un equilibrio, sia lavoratore che direzione. In linea di massima, poi, certo che ci sono le varie eccezioni, c'è il collega che farebbe 5 giorni su 5, però. Dovremmo aver trovato per la maggior parte delle persone un equilibrio. Desiderio dipendente, desiderio della direzione. Questo però il mio punto di vista.

Relatore 3

Condivido quello che dice [nome relatore 2] diciamo che nel mio caso, quindi per la parte commerciale il fattore determinante che traina sarà come cambieranno le tecnologie? Che cosa richiederà il mercato, perché? Di quali tecnologie si svilupperanno a seconda di cosa, di cosa e come ai clienti lo chiederanno? Si modificherà o meno il mio modo di lavorare. Però se non succede, un'altra pandemia direi che penso che per i prossimi quattro anni non subisca forti variazioni.

Relatore 4

E concordo con i miei colleghi. Un grossissimo cambiamento. In questi anni abbiamo trovato il giusto equilibrio, come diceva [nome relatore 2] il giusto balance, quindi? Credo che nei prossimi anni non ci saranno grossi cambiamenti.

Intervista svolta da: Alberto Lacchia

II : 19/12/2023

Modalità dell'intervista: on-line

Settore dell'azienda: Metalmeccanica

Dimensione dell'azienda: Grande Impresa

Area: Montana

Si tratta di un'intervista semplice, con una prima parte direi situazionale sulla pandemia, sullo smart work è l'azienda in questo momento, poi una parte un po' più dettagliata di domande sul funzionamento dello smart work e poi una parte invece sulla formazione.

Inizio con la prima domanda e le chiedo quale ruolo svolge all'interno della sua impresa? Da quanto tempo ricopre questo ruolo? E quindi se lavorava già prima della pandemia alla [nome azienda] o se è arrivata dopo e se in precedenza a questo suo lavoro aveva già avuto esperienze di ristrutturazione organizzative legate allo Smart work.

Allora io lavoro in [nome azienda] da Febbraio 2017. E ho sempre ricoperto fino a Marzo 2023 il ruolo di responsabile del personale e da Marzo 2023 ricopro il ruolo di Global HR manager e questo è un ruolo praticamente che ha una responsabilità che passa da responsabilità locale a [nome azienda] verso una responsabilità di gruppo di gestione del personale. E soprattutto nello sviluppo del personale a livello di gruppo e quindi di global solution. Quindi in un sottogruppo del gruppo [nome azienda corporate] che consta di sei aziende che hanno sempre diversi canali. Contestualmente, siccome è in atto, diciamo una riorganizzazione a livello aziendale, sto ricoprendo entrambi i luoghi, sia quindi responsabile personale interno che di Global HR manager a livello di modi di soluzioni.

Ho capito e ne approfitto anche per chiederle se le sei aziende collegate sono tutte in Italia?

No, no. Allora nel gruppo di [nome azienda], un'unica azienda italiana è in proprio interno. Le altre sono dei grandi gruppi che hanno sedi sia in Europa sia in Cina, sia negli Stati Uniti. Alcune grandi aziende, tipo [nome azienda corporate], che poi sono aziende molto ramificate. Praticamente in tutti i continenti.

Quindi un gruppo multinazionale, si si può dire? Ecco perché questo io in realtà non lo sapevo, e... Passo già alla domanda successiva, le chiedo in che momento si trova la sua impresa in questo momento? Direi, cioè sia con riferimento alla [nome azienda], ma ecco se c'è, se c'è un gruppo, anche riferito al gruppo, e invece riferito a agli uffici in cui si trova lei come è stato affrontato il periodo pandemico e come si è passati alla fase di emergenza iniziale? Ci sono delle prospettive per quanto riguarda lo smart work o delle soluzioni tecnologiche rispetto al lavoro?

Sì, OK. Allora partiamo dallo smart working e diciamo che prima della pandemia non svolgevamo smart work. Allora innanzitutto [nome azienda] è un'azienda manifatturiera che si occupa di produzione di canali caldi. Quindi noi praticamente abbiamo al nostro interno tutte le funzioni qui. Appoggio mappe, c'è la parte, diciamo di know how e abbiamo su un unico sito nel quale abbiamo anche la produzione, tutte le funzioni. Poi abbiamo due piccole sedi però soltanto di rappresentanza e soltanto a livello commercial in Francia, in Gran Bretagna e in Portogallo.

Noi siamo in questo momento più o meno a 220 dipendenti a livello di gruppo.

Prima della pandemia avevamo all'incirca un centinaio di impiegati.

E prima nessuno era autorizzato a effettuare il lavoro da remoto.

Subito all'inizio della pandemia, quindi le parlo più o meno di Marzo 2020 abbiamo come tante altre aziende in Italia dovuto mettere in smart working tutti i dipendenti che potevano effettuare questa tipologia di lavoro da remoto e quindi abbiamo dovuto equipaggiare anche dal punto di vista

tecnologico, tutte le persone che potevano appunto svolgere lavoro da casa e diciamo nel giro di tre giorni abbiamo dovuto dare l'opportunità a più di 50 colleghi che sono rimasti a lavorare da remoto per più o meno sei mesi. E diciamo che fino ad un certo punto abbiamo seguito esattamente quello che era la regolamentazione nazionale, quindi fino a quando è stato possibile tenere le persone in lavoro da remoto, lo abbiamo fatto e contestualmente abbiamo iniziato a lavorare su sugli uffici per adattarli alle nuove esigenze che c'erano durante la pandemia. Non abbiamo mai richiesto ai nostri dipendenti di tornare a lavorare qui in sede.

Dopo alcuni mesi sono stati i dipendenti stessi che ci hanno chiesto di poter tornare e abbiamo lasciato massima flessibilità nel lasciare a loro direttamente, diciamo la possibilità di scegliere quelle che erano le modalità preferite.

Ma da subito i dipendenti che hanno fatto richiesta di ritornare sono ritornati a effettuare il lavoro in sede 5 giorni su 5.

E seguendo nuovamente il l'orario 8 - 17 che è il rigore qui in sede.

Dopodiché, come vi dicevo, abbiamo seguito quella che era la regolamentazione a livello nazionale. A settembre se non mi ricordo male del 2022, dove abbiamo cominciato a pensare ad una policy nostra per regolamentare il lavoro da remoto. Policy che abbiamo in effetti provato a gestire e a implementare a livello di pilot per i primi tre mesi di quest'anno fino a Marzo 2023. E poi, visto che comunque non abbiamo avuto particolari problemi, nel senso che comunque le persone che hanno fatto richiesta di lavorare da casa sono un numero molto molto basso, sono inferiori ai 10 unità e sono persone che comunque hanno bisogno di lavorare da casa per una serie di problemi o comunque una serie di particolarità, che possono essere legate a famiglie.... C'è una necessità familiare e / o di salute o anche legati al domicilio che risulta essere piuttosto lontano da dall'azienda.

Chiaramente tutto questo è sempre riferito alla popolazione impiegatizia, perché purtroppo per l'altra popolazione che lavora o sul macchinario, o ai magazzini o in qualità, insomma, c'è necessità di essere fisicamente sempre qui, quindi non possiamo offrire lo stesso livello di opportunità a tutta la popolazione aziendale.

Le dicevo, queste 10 risorse che hanno chiesto di lavorare in remoto hanno continuato ad essere dotate di tutto ciò che è loro necessario ed hanno continuato a lavorare da remoto praticamente fino a Marzo 2023 in via sperimentale, poi la via sperimentale è stata estesa fino a dicembre, quest'anno, dopodiché adesso e nei primi giorni di dicembre abbiamo già esteso fino a tutto il 2024 di nuovo questa opportunità e quindi queste persone semplicemente hanno fatto richiesta di poterlo fare di nuovo anche durante l'anno 2024.

Nel frattempo, oltre a diciamo a queste persone che lo utilizzano in pianta stabile, ci sono anche degli altri colleghi che si avvalgono di questa possibilità ma in maniera più estemporanea, quindi che magari durante le chiusure hanno necessità di lavorare, piuttosto che hanno necessità di presidio, piuttosto che magari hanno delle richieste loro personali, per cui comunque risulta più comodo lavorare da casa, e nel frattempo, per diciamo brevissimi periodi, a volte anche soltanto delle giornate e poi rientrare in ufficio.

Quindi abbiamo lasciato... ci siamo interrogati io e l'amministratore delegato se fosse opportuno iniziare a fare una policy di lavoro da remoto, limitandola o comunque contingentandola ad un certo numero di giorni durante la settimana, piuttosto che un certo numero di giorni durante il mese, però poi ci siamo detti: Proviamoci, no?! In fin dei conti abbiamo iniziato con un pilot e poi siamo andati avanti. Ed eravamo veramente all'inizio quando era abbastanza complessa la situazione, anche perché comunque per ogni persona che lavora fuori da remoto dobbiamo avere le stesse dotazioni che abbiamo qui in sede. Quindi si tratta anche aziendalmente parlando di fare un bell'investimento in termini anche economici, perché dobbiamo garantire insomma... Per alcuni, più semplice, si tratta di un computer portatile. E per altri, invece, ci sono i due schermi, ci sono altre dotazioni. Per esempio: due persone che lavorano all'ufficio tecnico hanno e anche in application dotazioni, quindi si tratta di

devices non facilmente spostabili, quindi è impensabile richiedere a una persona che lavora un po' a casa un po' in ufficio, di spostare ogni volta da un luogo all'altro tutto quello che fa parte della dotazione.

Ma infatti volevo chiederle, mi scusi che la interrompo, in pratica voi nella fase prima emergenziale che avete messo 50 persone a casa siete riusciti a dotare tutti di un computer portatile? E li avete dovuti acquistare o li avevate già?

Un po' e un po'... E non le nascondo che alcuni, pochissimi comunque, hanno almeno inizialmente dovuto utilizzare anche dei PC di proprietà, perché poi alla fine veramente lei si immagini in tre giorni il numero di colleghi da dotare dell'IP. Abbiamo dovuto gestire questa cosa.

È stato difficile? Era il momento in cui era più complicato in assoluto avere accesso ad un computer portatile.

E invece poi, man mano appunto continuando lo smart work, le dotazioni che invece date adesso vanno anche oltre il computer portatile, quindi il doppio schermo lo date ai dipendenti?

Sì! Eh sì, sì!

Dobbiamo anche perché comunque ci sono dei colleghi che fanno lavori decisamente impegnativi dal punto di vista delle dotazioni, quindi hanno degli schermi anche più grandi di quelli che sono gli standard. Soprattutto parlo per i disegnatori e per comunque quelli che lavorano sui sistemi di simulazione, quindi hanno bisogno di strumentazioni un po' particolari.

Per quello che effettivamente all'inizio avevamo un po' di dubbio perché anche dal punto di vista aziendale, insomma, si tratta di investimenti importanti, però poi... lo accetto!

A livello di numeri non sono stati così tanti quelli che hanno richiesto l'utilizzo e quindi alla fine poi anche un po' il tutto si è ridimensionato. Tenga presente che, come vi dicevo qui nel nostro sito abbiamo la produzione, abbiamo tutte le funzioni tecniche. E abbiamo la well being. Quindi soprattutto per persone che lavorano in questi reparti è molto molto gradito il fatto di lavorare in sede, di potersi interfacciare di potersi confrontare, di poter magari progettare per poi andare in produzione, vedere come in effetti è la realizzazione della singola parte o piuttosto che dell'intero sistema.

Ecco e quindi le persone evidentemente preferiscono venire a lavorare qui, anche perché comunque tantissime persone sono delle immediate vicinanze, quindi quelli che in effetti avevano qualche dubbio, in più legato alla distanza hanno preferito lavorare da remoto in pianta stabile però, ripeto, sono proprio delle persone che magari lavorano più su, cioè vivono più su di Aosta e che quindi il commuting quotidiano presupporrebbe più di un'ora di strada.

Gli spostamenti, certo....

Lei prima diceva che avete anche dovuto riadattare gli spazi. Avete fatto qualche lavoro particolare?

Sì, certo, certo, anche perché magari abbiamo dovuto spostare degli uffici interi in spazi che erano più consoni a loro, al numero di persone. Abbiamo dovuto comprare tutte le barriere che delimitano le scrivanie che fanno sì che comunque ci sia una barriera proprio fisica tra una persona e l'altra. Nel caso di uffici in cui persone vengono comunque a lavorare insieme per potersi scambiare informazioni. E poi in altri uffici, abbiamo dovuto erigere muri piuttosto che fare proprio dei lavori di muratura piuttosto importante, però in questo momento siamo riusciti, diciamo anche grazie al nostro stabilimento, che ci ha consentito di fare questo perché effettivamente avevamo degli spazi che siamo riusciti ad usare in maniera consona... Abbiamo spostato completamente tutti gli spogliatoi degli operai. E quindi usufruendo di spazi diversi. Insomma, sono stati fatti dei lavori piuttosto

importanti dal punto di vista proprio dell'utilizzo degli spazi, in maniera diversa rispetto a quello che era prima del Covid.

La sperimentazione pilota dello smart work l'avete avviata come direzione aziendale o è stata frutto di un accordo sindacale?

Sì. Abbiamo lavorato ad una bozza. Unicamente industriale e poi abbiamo interpellato anche le nostre rappresentanze interne. Ed è stato proprio un lavoro a livello aziendale, che però ha trovato il favore di tutti. Nel senso che non c'è stata parte che abbia posto dei veti oppure ha dei limiti. E né tantomeno che non ci credesse proprio come principio. Ecco, non ci si è opposti e devo dire che forse questa è stata la chiave vincente, nel senso che abbiamo cercato di fare qualcosa che dico all'inizio non eravamo neanche tanto sicuri noi di fare una cosa così libera, così aperta, così senza vincoli. Alla fine ha pagato perché quando ci trovavamo, magari come una mia collega a fare tutta una serie di previsioni, anche di spesa, di acquisto, di strutture, di valutazioni in effetti, insomma, dal punto di vista economico si sarebbe trattato se tutti avessero fatto richiesta di lavorare da remoto, il fatto di dover dare a tutti la dotazione, duplicare, diciamo la dotazione tra quella dell'Ufficio a quella fuori avrebbe veramente richiesto un investimento molto ingente dal punto di vista dell'azienda. E invece poi. Veramente sorprendentemente! Il risultato è stato decisamente positivo.

E siete comunque poi arrivati a fare una sorta di un accordo sindacale?

L'abbiamo fatto noi ex novo e l'abbiamo fatto anche vedere ai nostri avvocati. L'abbiamo fatto vedere al DPO, anche perché comunque ci sono interazioni piuttosto importanti anche dal punto di vista della privacy e dell'utilizzo delle dotazioni e dell'utilizzo. Dei... proprio dei luoghi. *Dove si svolge il lavoro?* Quindi abbiamo dovuto procedere per step. Comunque il dipendente fa richiesta in prima battuta al suo responsabile, dopodiché se il suo responsabile è d'accordo, la richiesta passa al nostro responsabile superiore. C'è una scheda da compilare, il responsabile valuta se il luogo dove il dipendente farà lavoro, svolgerà lavoro da remoto, è o meno idoneo. E se l'azienda può prendersi la responsabilità di dare l'avallo a questa richiesta, dopodiché la richiesta arriva all'ufficio del personale e in ultima battuta l'amministratore delegato. Quindi effettivamente ci sono tutta una serie di verifiche, diciamo così, che rendono comunque la procedura abbastanza, a mio parere solida.

C'è anche da ultimo, il check della dell' IT manager che deve valutare se dal punto di vista delle dotazioni si è in grado di procedere oppure no. Tutti questi passaggi sono tutti stati spiegati ai dipendenti e quindi devo dire che li hanno recepiti in maniera molto positiva, ecco! La chiarezza con la quale abbiamo affrontato un po' tutta questa tematica. È stata è stata trasparente

Le chiedo ancora su questa parte sullo smart work, se avete dovuto digitalizzare la documentazione in funzione dello smart work, quindi introdurre nuovi strumenti e soluzioni digitali. E se sì, come vi siete mossi?

Allora noi siamo già abbastanza avanti nella digitalizzazione, però non le nascondo che se per alcuni reparti, e quindi penso all'ufficio tecnico per esempio, tutti i disegni sono tutti digitalizzati, dove c'è una banca dati tutta informatizzata. Ed è un lavoro che si porta avanti ormai da anni. Per esempio, nell'ufficio commerciale e anche nell'ufficio finanziario. Benché ci sia gran parte della documentazione già recepita e digitalizzata, rimane ancora molto cartaceo e questa evidente a volte ed è ancora un po' un freno al lavoro da remoto perché magari i miei colleghi sono sì in smart, però lavorare da remoto per me vuol dire non poter fare proprio al 100% tutte le operazioni di cui ho bisogno, quindi. Se io poi devo andare a consultare dei faldoni della documentazione cartacea effettivamente devo gravare su degli altri colleghi, per esempio per l'ufficio tecnico il fatto di dover stamparci dalle stampanti speciali che ci sono soltanto in azienda, evidentemente. Comunque il designer che anche disegna da casa deve appoggiarsi su dei colleghi che sono qui per stampare, per

andare a prendere le stampe, per magari ripiegarle portarle direttamente in produzione... Non è possibile lavorare solo da remoto e da soli, non so come dire, ci deve sempre essere comunque un continuo accordo con le persone che comunque sono qui in sede, che si prestano di volta in volta, magari a risolvere problemi più o meno seri, piuttosto che importanti. Ecco però, se noi dovessimo, diciamo trasportare tutti quelli che sono i lavori dell'impiegatizio fuori dall'azienda probabilmente non ne saremo in grado. Ecco, per un'azienda manifatturiera non ci sono comunque dei punti di contatto che sono necessari perché penso ad una commessa che deve essere traslata. Effettivamente in questo momento la persona dell'ufficio tecnico prendeva, spiega e vede, insieme al collega che deve realizzare poi il manufatto. *E quali sono le caratteristiche?* Lo si guarda insieme, si apre il disegno, proprio davanti alla macchina, si vedono i materiali. Insomma, c'è tutto un interscambio che in effetti, se dovesse proprio mancare al 100% sento, forse ci metterebbe un pochettino in difficoltà.

Nel passaggio tra prima, durante e dopo la pandemia, avete dovuto riorganizzare il lavoro in termini di struttura dell'azienda? Ossia: le direzioni, le unità, gli uffici, i dipartimenti, etc, hanno subito dei cambiamenti in funzione della fase?

Sicuramente sì.

...Nel durante... E parecchi aggiustamenti che poi sono gestiti in maniera autonoma. Però è stato necessario. Se ne è anche un po' risentito. Tanti momenti di confronto, magari venivano fatti effettuati magari su teams o magari bypassati in un certo modo e quindi è per quello che probabilmente le persone hanno voluto anche tornare in sede, perché effettivamente era più comodo, a volte più comodo e più veloce e più facile alzarsi. Alzarsi, andare fisicamente dal collega del quale si ha bisogno parlare, tornare, cioè è tutto un pochettino più snello e più facile, però comunque durante ci sono stati tantissimi aggiustamenti anche in termini di passaggi di lavori che sono stati magari momentaneamente rivisti e diciamo, riorganizzati. In maniera un pochino da adattarsi alla necessità nuova.

A proposito della comunicazione tra dipendenti, sia tra di loro... e tra dipendenti e la dirigenza dell'azienda. Come avviene la comunicazione per chi è in smart work o per chi lo era durante la pandemia? Cioè, quali applicativi utilizzate? Il dipendente utilizza il teams aziendale o fa la classica telefonata?

Ormai il teams è entrato nel nell'utilizzo veramente più trasversale che lei possa immaginare. Lo usano veramente tutti, anche i miei colleghi in produzione utilizzano teams. Magari per parlarsi tra loro, anche essendo quindi fisicamente in presenza. Quindi diciamo che la tecnologia effettivamente ha dato un validissimo aiuto in questo momento.

Nel momento del clou della pandemia. Adesso però tutte queste capacità, questi strumenti che abbiamo iniziato a conoscere un pochettino meglio effettivamente sono la nostra quotidianità, quindi noi, per esempio facevamo anche i colloqui su teams con i nostri colleghi che magari erano a casa piuttosto che erano qui in produzione, quindi effettivamente era molto comodo, almeno i primi colloqui, i colloqui conoscitivi, comunque, è possibile farlo tranquillamente. Poi, chiaro che in un ambito produttivo ci si deve vedere, si deve insomma fare un sopralluogo, riuscire a capire bene di che cosa si tratta, però se non altro per i colloqui conoscitivi, dà già l'opportunità di capire se si vuole proseguire nell'iter oppure no. Quello si può fare tranquillamente. Con teams facciamo le call internazionali. Abbiamo limitato effettivamente i nostri viaggi all'estero di tantissimo.

Adesso se lei è d'accordo vorrei farle una serie di domande che si appoggiano un po' sulla sua sensazione, cioè se fino ad ora mi sono fatto un po' raccontare cosa è successo, adesso le chiedo quello che secondo lei è un commento sullo smart working. Innanzitutto partiamo dal ricorso massiccio allo smart working durante la fase pandemica emergenziale, per cui non ho

alternative, devo mettere tutti in casa...

Ci sono state delle conseguenze sul modo di lavorare, su come si sentivano i dipendenti, come la dirigenza aziendale ha affrontato questo perdere un po' la presenza dei propri dipendenti sulla sede?

Sì, sicuramente c'è stato un impatto piuttosto importante perché, come vi dicevo, lo smart working da noi non c'era mai stato. Quindi effettivamente la comodità di avere sempre tutti a disposizione, di potersi recare nell'ufficio dei colleghi e di trovarli è un po' mancato, no, questa comodità. E quando, proprio nel momento più duro della pandemia. E adesso però devo dire che si è ritornati abbastanza a come si era prima, perché nel senso che si sa che queste poche persone sono fuori dall'azienda. Boh è un dato di fatto e però poi tutti gli altri sono bene o male ritornati in sede, quindi si sa che comunque sono di nuovo fisicamente disponibili e a disposizione negli uffici. In effetti, se penso dal punto di vista culturale ci siamo attestati un po' strada facendo, tra il pre e il post pandemia. Prendendo probabilmente quello che di buono c'è da entrambe le situazioni.

E secondo lei, il lavoro svolto da remoto aumenta o diminuisce la produttività e l'efficacia e l'efficienza dei lavori? Cioè si si lavora in termini di qualità del risultato, meglio a casa o meglio in azienda?

Non è facilissimo dirlo, nel senso che dipende prima di tutto dal fattore personale di ciascuno di noi, dal senso di responsabilità. Però io posso dire, in generale penso che tutti i miei colleghi siano molto responsabili in questo, nel fatto che comunque nel sapere che cosa devono fare e nel farlo. Perché non ho mai saputo, in tutti questi anni che comunque abbiamo avuto tutte queste varie fasi di qualcuno che è stato richiamato o comunque sul quale si è dovuto far pressioni per farsi consegnare un lavoro o dare una risposta o connettersi perché non ci si riusciva. Su questo devo dire, siamo abbastanza responsabilizzati e non credo che il Covid abbia poi cambiato più di tanto, anche perché comunque ci si sente quasi in dovere. No? Di giustificarsi se non si è, o comunque di dirlo, se non si è, se non ci si può mettere in contatto con noi in certi momenti. Insomma ci si parla e si dice. E si gestisce. Una cosa però: Non è che il lavoro da remoto è visto come una scappatoia al lavoro. Un modo che ci consente di lavorare meno o di lavorare meno proficuamente, oppure dando una delle caratteristiche di qualità inferiori rispetto a quelle che sono necessarie. Ecco anche perché in un'azienda così piccola si vedrebbe subito e ci sarebbero subito degli impatti ben difficili da gestire. Qui le persone non dico che sono contate; però effettivamente se c'è un anello debole nella catena si vede subito perché c'è subito un impatto nel rapporto cliente e fornitore interno che rende subito la cosa molto evidente, ecco.

Proprio su questa cosa dell'impatto: riguarda anche la performance aziendale? Cioè voi avete avuto un miglioramento, un peggioramento della performance aziendale che può essere riconducibile anche all'utilizzo dello smart work e non a condizioni terze? Il mercato, l'economia, fattori esterni...?

No, non che io sappia. E le dico comunque, ogni responsabile sa comunque di avere tutta una serie di lavori, di prestazioni da dover gestire. Io stessa quando una mia collaboratrice magari lavora da remoto, insomma, ci si parla prima che lei vada e ci si accorda su quelli che sono i lavori che verranno portati avanti all'interno della giornata. C'è una collaborazione e una conoscenza e un rispetto tali tra tutte le parti che ci si viene molto incontro gli uni con gli altri, per cui comunque la base di chiarezza è già stata settata non so come, come dirle, quindi non c'è nessuna delle due parti che cerca di dare più lavoro o meno lavoro o di fare un lavoro in maniera diversa. Non succede, o almeno non è mai emerso in tutti questi mesi.

Le faccio ancora un paio di domande, invece un po' più diciamo tecniche nel senso: non più a

sensazione le chiedo, se lo sa, se sono stati implementati dei sistemi di cyber security insieme allo smart work?

Sì, sì, sì. Sicuramente ci sono stati tutta una serie miglioramenti.

Primo, perché [nome azienda] già normalmente ha un'attenzione veramente molto elevata a tutto quello che è la cyber security. Ci sono sempre varie password e vari sistemi che si intersecano nel momento in cui una persona accede sia al PC che ai dischi di rete e quindi tutta una serie di controlli che impediscono l'utilizzo o l'entrare in maniera fraudolenta. Nella rete aziendale sicuramente ci sono tutta una serie di attenzioni che si fa sia nello storage di tutti quelli che sono i documenti e sia nell'accesso. So che i miei colleghi ci lavorano costantemente.

E in maniera in parte collegata, per quanto riguarda appunto i dati aziendali e le minacce esterne. Per quanto riguarda la regolamentazione interna, per cui quella che viene definita la digital compliance per cui l'adeguarsi alle normative riguardanti il trattamento dei dati personali dei dipendenti. Come i dipendenti trattano e dove archiviano le informazioni aziendali. Come vi siete mossi? Avete dovuto cambiare qualcosa tra prima e dopo la pandemia?

Ma diciamo che da quando io sono qua ormai sono quasi 7 anni. Questo è stato un lavoro che c'è sempre stato, indipendentemente dalla pandemia, invece c'è sempre stato un crescendo di istruzioni che vengono date; di policy che vengono erogate; di corsi di formazione specifici che ogni anno bisogna fare, e sono veramente basati sul codice di condotta. La cyber security è uno degli inside training.

C'è tutto un codice di condotta a cui facciamo riferimento. E ripeto, ogni anno ci sono dei corsi che vengono erogati dalla casa madre e che ogni dipendente è chiamato a seguire e sui quali poi si viene anche testati alla fine del corso, quindi, è una formazione che è costante annuale. Sempre aggiornato sulla base di quelle che sono le necessità e di quello che comunque è l'evolvere anche della situazione esterna all'azienda.

Forse ci conviene restare sulla formazione perché siamo alle ultime domande. È sicuramente una parte importante anche in riferimento allo smart work, per cui le chiedo se, soprattutto all'inizio della fase emergenziale, quindi torniamo di nuovo a quando siamo tutti a casa e dobbiamo un po' trovare una soluzione anche creativa, per continuare a lavorare. Avete fornito ai lavoratori in smart work delle linee guida per l'organizzazione dello spazio del lavoro? Quindi, per quanto riguarda la luce, la protezione dal rumore, la seduta ergonomica, etc.

Certo sì, perché quella fa parte proprio di quella scheda di cui le raccontavo prima che viene compilata dal dipendente. E ci sono delle domande proprio attinenti alle aree quali si sta facendo riferimento. Quindi ci si chiede proprio dov'è posizionata la scrivania, qual è la sedia che si utilizza, se ci sono fonti di calore, di rumore, di luce esterne, quindi c'è tutta una scheda abbastanza particolare. Già che deve essere compilata e che poi viene valutata dalla mia collega.

E al caso voi avete fornito anche, che so, una seggiola ergonomica a chi non ne aveva una?

No, non che io sappia.

Invece sempre sulla formazione, ma un po' più in generale. Avete pensato di supportare i dipendenti con delle formazioni aggiuntive rispetto a quelle normali per aiutarli a svolgere al meglio le proprie mansioni da remoto? Quindi avete ritenuto necessario fare una formazione sullo smart work?

Formazione specifica? No, però sulla procedura che abbiamo messo a punto... è una procedura abbastanza complessa. Una trentina di pagine dove vengono affrontate tutta una serie di informazioni

e di nozioni che è importante che il dipendente conosca. Quindi nel momento in cui fa richiesta di effettuare il lavoro da remoto deve comunque prendere visione di tutta la regolamentazione propria di questo strumento di lavoro.

E invece la formazione slegata dello smart work, cioè la formazione interna aziendale, la svolgete in presenza o on-line?

È sempre in presenza, è sempre stata in presenza ed è stata on-line, solo per la durata del periodo di pandemia. Solo i nostri corsi di inglese li abbiamo fatti online; i corsi di Excel e di PowerPoint. Ci siamo organizzati per quel periodo lì. Per traslare su teams o su classroom tutta quella che era la nostra formazione, però poi siamo ritornati ad effettuarla in sede, in gruppi, non appena questo è stato possibile.

OK, siamo quasi alla fine. Sempre sulla formazione, però al di fuori dell'azienda, una domanda specifica che io faccio ai responsabili delle risorse umane, per cui direi che ci siamo! Volevo chiederle se vi è capitato in fase di selezione del personale o prima delle assunzioni di avere candidati che nel loro curriculum avevano una parte della propria formazione svolta online, per cui o la laurea on-line, o magari invece dei corsi specifici molto tecnici, tipo i MOOCs? I Massive Open Online Courses?

Sì, può capitare. Però devo dire che, diciamo in generale, né per me né per i miei colleghi è mai stato motivo di recessione particolare.

Non perché una formazione viene effettuata on-line, può essere ritenuta meno efficace o meno completa rispetto ad una formazione che... Voglio dire: quando una persona viene normalmente, oltre al colloquio conoscitivo, poi fa anche proprio un colloquio concreto, pratico. E in reparto, ovunque vada, nel senso che dal finance alla qualità ai magazzini, ai tornitori, tutti fanno comunque un altro colloquio aggiuntivo, all'incirca di un'ora. Dall'ora alle due ore. Proprio in loco, dove andranno a lavorare e poi. E quindi è lì il momento dove si vanno a verificare quelle che sono le conoscenze. Una persona che potenzialmente deve andare a lavorare in qualità... si verificherà la conoscenza di tutti quelli che sono gli strumenti di misura, i sistemi. Quelle che sono le policy, quelle che sono le regolamentazioni, la certificazione... Quindi l'importante è sapere le cose. Avere quelle nozioni che sono richieste. Ormai più da nessuna parte si va a chiedere dov'è che sono state acquisite, o comunque la comprova del diploma o di quello che è la prova del corso o la natura del corso. Mi rendo conto dell'area che lei sta esplorando, però devo dire che anche in questo probabilmente il periodo pandemico ci ha aiutato.

Effettivamente, forse prima della pandemia se lei mi avesse fatto una domanda del genere, io allora in effetti... Però il corso online chissà poi che tipo di risultato ha, invece ormai siamo così abituati ai corsi online! In effetti dipende chiaramente dalla serietà dell'ente che lo eroga il corso, perché poi un corso effettivamente può essere erogato in presenza o on-line. Poi in pratica bisogna vedere se la pratica viene effettuata e con quali criteri. Però, diciamo noi siamo abituati a fare i corsi, che siano sul codice di condotta piuttosto che di tutta questa parte di compliance della quale le dicevo e vanno benissimo, sono erogati nella nostra lingua madre, sono erogati comunque tramite piattaforma e siamo abituati a farlo. Non so come dire, non ci si pensa nemmeno più, ecco. Quello che rimane è comunque il contributo, indipendentemente dal fatto di avere una persona in aula piuttosto che di avere o di fare un corso on-line.

Allora, ultimissima domanda, e poi liberi tutti! Prospettive per il futuro!

Le chiedo di immaginare di essere nel 2028, quindi ormai tra 4 anni (perché questa domanda è stata preparata un anno fa), ma diciamo tra 5 anni, (anche se adesso dovremmo dire tra quattro

anni)... Quale futuro vede per la sua impresa? Se ci sono dei cambiamenti organizzativi in previsione... E quale futuro per lo smart working? Cambierà? Aumenterà? Siete ad una fase già stabilizzata?

A livello di azienda siamo in un momento piuttosto interessante, nel senso che stiamo diventando un'azienda multiprodotto e quindi siamo partiti dal prodotto solo ed esclusivamente [nome azienda], per poi avere un altro prodotto di una casa madre. Di un'altra consociata Svizzera che è stato trasferito qui e poi ancora un altro che è stato nuovamente trasferito qui, fatto recentemente. Quindi posso immaginare che probabilmente questo percorso continuerà, potrà essere che magari la [nome azienda] potrà magari diminuire un po' la produzione dei suoi prodotti storici a fronte di una revisione di portfolio, che so, che verranno portate avanti, ma incamererà probabilmente altre tipologie di prodotto che magari verranno trasferiti qua da varie altre aziende del gruppo che non sono in Italia, quindi questo. Mi sembra che potrebbe essere la strategia valida anche nel 2028.

E dal punto di vista del remote working direi che potremmo... Cioè immagino che sarà diventato semplicemente un modo di lavorare che verrà quindi mantenuto anche nei prossimi anni. E che, anzi si espanderà molto di più! Perché comunque se io penso ai team virtuali e al fatto che comunque sta diventando realtà, il fatto di poter lavorare con dei clienti o colleghi magari cinesi, magari americani, cioè noi lo facciamo questo normalmente, quindi...! Questo è comunque lavorare! Non dico da remoto, ma sì in qualche maniera, con delle persone che non sono fisicamente qui e quindi questo ci potrà permettere di lavorare da casa, magari contattando dei colleghi che non sono [nome azienda] ma sono in altre aziende sparse nel mondo. La vedo abbastanza come continuità del momento attuale.